

Studiengang Logopädie

Masterthesis

***Peer-Lese-Tandems zur Förderung der
Leseflüssigkeit - Wirksamkeit und Gelingensfaktoren
eines 12-wöchigen Interventionsprogramms***

Eingereicht von: Iris Scherrer Pellet

Begleitperson: Prof. Dr. rer. biol. hum. Britta Massie

Zweite Fachperson: Ramona Rüegg

Datum der Abgabe: 16.04.2025

Abstract

Die 12-wöchige Intervention untersuchte anhand einer vergleichend-kumulierten Fallstudie (Kohler, 2021) die Wirksamkeit einer Intervention mit Peer-Lese-Tandems im Bereich der Leseflüssigkeit. Zusätzliche Fragestellungen betrafen die Übernahme und Aufrechterhaltung der Rollen innerhalb der Peer-Lese-Tandems (PLT) sowie die Einordnung der Ergebnisse in das Response-to-Intervention-Modell (RTI), bzw. der Überprüfung der darin enthaltenen Förderstufen. Die Mixed-Methods-Strategie (Kohler, 2021) der Studie kombiniert qualitative und quantitative Elemente.

Drei Lese-Tandems, bestehend aus je einem leseschwachen Kind (Lese-Sportler*in) und einem lesestarken Kind (Lese-Trainer*in) bildeten die Stichprobe. Parallel dazu wurde eine Kontrollgruppe gebildet, die reguläre Leseförderung im Unterricht erhielt. Während der gesamten Dauer der Intervention wurden die Teilnehmenden von einer Logopädin begleitet.

Die Ergebnisse der «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen» (LDL; Walter, 2010) konnten bei der Interventionsgruppe bzw. den leseschwachen Kindern eine Verbesserung der Leseflüssigkeit (Anzahl Wörter pro Minute, WpM) feststellen. Die Strukturen und Rahmenbedingungen sowie die Begleitung der PLT erwiesen sich insgesamt als geeignet und unterstützend für die Umsetzung der Rolle als Lese-Sportler*in bzw. Lese-Trainer*in.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
CBM	Curriculum-Based Measurement
DA	dynamic assessment - Dynamische Diagnostik
LDL	Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (Walter, 2010)
LF	Lesefehler
LP	Lehrpersonen
LVD	Lernverlaufsdagnostik
LZ	Lesezeit
PALS	Peer-assisted reading
PLT	Peer-Lese-Tandem
PR	Prozentrang bzw. Prozentrang-Band
RIM	Rügener Inklusionsmodell
RTI	Response-to-Intervention
TW	T-Wert(e)
WpM	Wörter pro Minute
ZLT II	Zürcher Lesetest II (Petermann, F. und Daseking, M.,2012)

Abbildung Titelblatt: eigene Darstellung

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	1
1.1.	Ausgangslage.....	1
1.2.	Problemstellung.....	1
1.3.	Relevanz.....	2
1.4.	Das Response-to-Intervention-Modell (RTI) im Kontext der Lernverlaufdiagnostik (LVD)	2
1.5.	Peer-Lese-Tandem.....	3
1.6.	Wirksamkeit von Lese-Peer-Gruppen.....	3
1.7.	Fragestellungen.....	3
2.	Theoretischer Hintergrund.....	4
2.1.	Bedeutung der Leseflüssigkeit - Reading fluency.....	4
2.2.	Kooperatives Lernen.....	5
2.3.	Peer-Gruppen-Lernsetting	6
2.4.	Peer-Lese-Tandems	6
2.5.	Response-to-Intervention-Modell (RTI)	7
2.6.	Die Förderebenen des Response-to-Intervention-Modells (RTI).....	8
2.7.	Lernverlaufdiagnostik (LVD)	9
3.	Hypothesen	10
4.	Methodik.....	11
4.1.	Ziel der Studie	11
4.2.	Studiendesign – vergleichend kumulierte Fallstudie.....	11
4.3.	Peer-Lese-Tandem.....	12
4.4.	Stichprobe	13
4.4.1.	Lese-Sportler*innen	14
4.4.2.	Kontrollgruppe	15
4.5.	Arbeitsmaterial.....	16
4.6.	Datenerhebung.....	16
5.	Ergebnisse und Analysen.....	17

5.1.	Standardisierte Prätestung	17
5.2.	Lernverlaufsdiagnostik (LVD) der Lese-Sportler*innen	19
5.3.	Standardisierte Posttestung.....	21
5.3.1.	Posttestung der Lese-Sportler*innen	21
5.3.2.	Posttestung der Kontrollgruppe	22
5.4.	Beobachtungen Lese-Sportler*innen	23
5.4.1.	Lese-Trainer*innen	24
5.4.2.	Lese-Sportlerin «V»	25
5.4.3.	Lese-Sportler «R».....	25
5.4.4.	Lese-Sportler «O»	25
5.4.5.	Zusammenfassung	26
5.5.	Beobachtungen Lese-Trainer*innen	26
5.5.1.	Lese- Trainerin «J».....	27
5.5.2.	Lese-Trainer «St»	27
5.5.3.	Lese-Trainer «B»	28
5.5.4.	Zusammenfassung	28
6.	Diskussion	29
6.1.	Interpretation der Ergebnisse Lese-Sportler*innen.....	29
6.1.1.	Standardisierte und verlaufsdiagnostische Testung	29
6.1.2.	Beobachtungen während der Intervention.....	29
6.1.3.	Rahmenbedingungen des Peer-Lese-Tandems	29
6.2.	Interpretation der Ergebnisse der Lese-Trainer*innen und der Lese-Sportler*innen	30
6.3.	Interpretation der Ergebnisse Kontrollgruppe	30
6.4.	Schlussfolgerung	30
6.5.	Beantwortung der Fragestellungen und Hypothese	31
6.6.	Limitationen	33
7.	Fazit.....	34
8.	Implikation für die Praxis	34
8.1.	Bedeutung der Ergebnisse für die logopädische Arbeit.....	34

8.2.	Einschätzung bezüglich Umsetzung im therapeutischen Alltag	35
9.	Danksagungen	37
10.	Literaturverzeichnis	38
11.	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	44
12.	Anhang	45

1. Einleitung

In der folgenden Einleitung wird die Ausgangssituation skizziert, die Problemstellung beschrieben, die Relevanz dieser Arbeit argumentiert, die Lernverlaufsdiagnostik (LVD), das Response-to-Intervention-Modell (RTI) im Kontext der Lernverlaufsdiagnostik (LVD) sowie Peer-Lese-Tandems (PMT) erläutert, die Wirksamkeit von Peer-Lese-Gruppen aufgezeigt und die Fragestellungen vorgestellt.

1.1. Ausgangslage

Das Projekt G ermittelte anhand einer Einzelfallstudie, unter Anwendung dynamischer Diagnostik, «dynamic assessment» (DA), während 10 Wochen das Lernpotential im Bereich der Leseflüssigkeit und der Schreibstrategien. Die Lernsituationen in der dynamischen Diagnostik sind so gestaltet, dass das Kind in der Interaktion mit einer erwachsenen Person sein volles Lernpotential ausschöpfen kann (Ehlert, 2021). Dabei werden Methoden, wie Test-Teach-Retest oder Graduated Prompting (vgl. Börnert-Ringleb und Wilbert, 2016), angewendet. Die Diskussion des Projektberichts zeigte, dass DA im Einzelsetting das Lernpotenzial erfolgreich ermittelte, jedoch über einen längeren Zeitraum erhebliche zeitliche Ressourcen erforderte.

Aufbauend auf das Projekt G im Einzelsetting wird in dieser Arbeit ein ressourcenschonendes Konzept angestrebt, das zusätzlich zur Förderung der Leseflüssigkeit, die Überprüfung der Fördermassnahmen ermöglicht, um bei Bedarf gezielte therapeutische Interventionen einzuleiten bzw. therapeutisch aktiv zu werden.

Lautlesetandems, auch Peer-Lese-Tandems (PLT) genannt, stellen eine mögliche ressourcenschonende Umsetzung dar (Rosebrock, Nix, Rickmann & Gold, 2024). Lernverlaufs-Diagnostiken (LVD; Blumenthal, 2022) ermöglichen eine regelmässige und zeitsparende Erfassung des Lernstandes und visualisieren den Lernprozess.

Diese Arbeit untersucht die Wirksamkeit und die Gelingensfaktoren eines 12-wöchigen Interventionsprogramms von PLT mit Hilfe der «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen» (LDL; Walter, 2010).

1.2. Problemstellung

Lesen trägt massgeblich zur Teilhabe am kulturellen Leben bei und gilt als Indikator für den Schulerfolg (Klieme et al., 2010). Eine unzureichende Lesekompetenz kann hingegen die späteren Bildungs- und Berufschancen (McElvany et al., 2023) beeinflussen. Die Leseflüssigkeit gilt dabei als eigenständige Komponente der Lesekompetenz und bildet gemäss Chard, Pikulski und McDonagh (2012) den Übergang zwischen dem Dekodieren und

dem Textverständnis. Rasinski (2004) bestätigt, dass erst das genaue und automatische Dekodieren der Wörter ein optimales Verstehen sowie die Interpretation des Textes ermöglicht.

Im Unterricht als auch im therapeutisch-logopädischen Praxisalltag zeigt sich, dass Kinder bis zum Erwerb einer altersentsprechenden Leseflüssigkeit häufig auf Unterstützung angewiesen sind (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt, 2020). Gleichzeitig stehen den Schulen im Unterricht dafür nur beschränkte personelle Ressourcen zur Verfügung.

Interventionen zur Förderung der Leseflüssigkeit können im Einzelsetting wirksam sein, erfordern jedoch über einen längeren Zeitraum einen hohen personellen Aufwand, von dem jeweils nur ein Kind profitiert. Um das Verhältnis zwischen einer Intervention in Form von Peer-Lese-Tandems (PLT; vgl. Kapitel 2.4) und der Entwicklung der Leseflüssigkeit angemessen beurteilen zu können, ist es notwendig, den Lernprozess in den Fokus zu rücken. Lernverlaufsdagnostik (LVD) bzw. darauf basierende Testmaterialien erfüllen diese Anforderungen (vgl. Winkes und Till, 2023).

1.3. Relevanz

Eine Förderung im Einzelsetting hat zur Folge, dass nur wenige Kinder von dieser Vorgehensweise profitieren können. Dies unterstreicht die Notwendigkeit effizienter, strukturierter und wirksamer Fördermassnahmen in Peer-Gruppen.

Peer-Lese-Tandems (PLT) stellen eine ökonomische Methode zur Förderung der Leseflüssigkeit dar und erfüllen die Kriterien einer ressourcenschonenden Unterrichtsgestaltung. Das Testmaterial «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen», LDL, (Walter, 2010), basierend auf Lernverlaufsdagnostik, (LVD), ermöglicht eine regelmässige, niederschwellige und zeitsparende Erhebung des individuellen Lernstandes der Leseflüssigkeit. Dadurch wird der Lernprozess bzw. die Lernfortschritte sichtbar gemacht. Zusätzlich erlaubt LDL die Überprüfung der Wirksamkeit von Fördermassnahmen.

1.4. Das Response-to-Intervention-Modell (RTI) im Kontext der Lernverlaufsdagnostik (LVD)

Das Response-to-Intervention-Modell (RTI) ist ein evidenzbasiertes, mehrstufiges Förderkonzept, das insbesondere im angloamerikanischen Raum im Bereich des Lesens intensiv erforscht wurde (Fuchs und Fuchs, 2006; Paleczek, 2020). Es dient der frühzeitigen Identifikation und Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und kombiniert präventive wie auch interventive Massnahmen (Vaughn und Fuchs, 2003). Eine detaillierte Beschreibung dieses Modells und eine entsprechende Grafik sind unter Kapitel 2.5 und 2.6 zu finden.

Die Lernverlaufsdiagnostik (LVD) ist innerhalb des RTI-Modells ein zentraler Bestandteil. LVD erlaubt eine kontinuierliche Ermittlung des Lernstandes bzw. des Lernfortschrittes. Dadurch können laufend Anpassungen der Fördermassnahmen vorgenommen werden.

1.5. Peer-Lese-Tandem

Peer-Learning, als Alternative zum Einzelsetting, kann als Unterform des kooperativen Lernens verstanden werden. Beide Anwendungsformen basieren auf ähnlichen sozialpsychologischen Grundlagen. Peer-Gruppen können heterogene Leistungsniveaus aufweisen (Topping, 2005). Eine nähere Beschreibung erfolgt bei Kapitel 2.3.

Peer-Lese-Tandems (PLT) bestehen in der Regel aus einem lesestärkeren Kind, dem Lese-Trainer, und einem leseschwächeren, dem Lese-Sportler (Rosebrock, Nix, Rickmann und Gold, 2024). Im Rahmen des Response-to-Intervention-Modells (RTI) stellen PLT eine ressourcen-schonende Massnahme dar. Sie können der Förderstufe 2, also der sekundären Prävention / Kleingruppenförderung (siehe Abbildung 1, S. 8), zugeordnet werden. Dieses Setting hat den Vorteil, dass mehrere PLT von einer Lehr – oder Fachperson begleitet werden können.

1.6. Wirksamkeit von Lese-Peer-Gruppen

Hornby und Greaves (2023) beschrieben Peer-Tutoring (lernstarkes Kind arbeitet mit lernschwächerem Kind) als äusserst nützliche Lernstrategie. Die Studie von Klicpera, Rainer und Gelautz (2005) konnte im Bereich der Leseflüssigkeit, in jenen Klassen mit Anwendung des paarweisen Tutorings, eine signifikant stärkere Verbesserung der mündlichen Lesegeschwindigkeit zeigen als in den beiden Vergleichsgruppen.

Coc und Kim (2017) belegten in ihrer Studie, dass besonders Kinder mit schwächeren Lesekompetenzen von gezielter Leseförderung durch Peer-Interaktionen profitieren. Rosebrock, Nix, Rickmann und Gold (2024) konnten auch in zukünftigen Leistungssituationen eine Steigerung der Lesemotivation feststellen.

1.7. Fragestellungen

Nachfolgend werden die Fragestellungen, welche mit dieser vorliegenden Arbeit beantwortet werden sollen, vorgestellt.

1. Inwiefern können Kinder mit Leseschwierigkeiten von Peer-Lese-Tandems profitieren?
2. Inwiefern können Kinder die Rolle einer Lesetrainerin / eines Lesetrainers übernehmen und über den Zeitraum der Intervention aufrechterhalten?
3. Welche Strukturen und Instruktionen sind diesbezüglich hilfreich und zielführend?

4. Inwiefern erlaubt die Kombination aus Lernverlaufsdagnostik (LVD) und qualitativer Einschätzung nach der Intervention eine Einstufung in das Response-to-Intervention-Modell, (RTI)?

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Bedeutung der Leseflüssigkeit - Reading fluency

Der angloamerikanische Begriff «reading fluency» beinhaltet das genaue, automatisierte, schnelle und sinnkonstituierende, leise und laute Lesen (Rosebrock, Nix, Rickmann und Gold, 2024). Für Rasinski und Padak (2013) sowie Rosebrock et al. (2024) zählen die Lesegenauigkeit, der Automatisierungsgrad des Dekodierens, die Lesegeschwindigkeit und die Fähigkeit zur prosodischen Segmentierung zu den wichtigsten Komponenten der Leseflüssigkeit. Die Leseflüssigkeit gilt als eigenständiger Bestandteil der Lesekompetenz und bildet gemäss Chard, Pikulski und McDonagh (2006) den Übergang zwischen dem Zuordnen von Buchstaben zu Lauten und dem Textverständnis. Ein Text muss mit geringer mentaler Anstrengung gelesen werden können, bevor die Aufmerksamkeit auf den Textinhalt gerichtet werden kann. Die Förderung der Leseflüssigkeit sollte folglich nach dem Erstleselehrgang eine zentrale Rolle im weiterführenden Lesen spielen (Lauer-Schmaltz, Rosebrock und Gold, 2019).

Kompetente Leser*innen können flüssig lesen bzw. Buchstaben, Wörter und Satzteile rasch ihren Bedeutungen zuordnen und diese miteinander verknüpfen. In der Folge ergibt sich ein Zusammenhang zwischen der Lesekompetenz und der Lesemotivation (Rosebrock et al., 2024).

Frith (1986) hat ein sechsstufiges Modell entwickelt, um die verschiedenen Stufen beim Erwerb des Lesens bzw. der Entwicklung der Leseflüssigkeit sowie des Schreibens aufzuzeigen. Da der Fokus dieser Arbeit auf der Förderung der Leseflüssigkeit liegt, wird in Tabelle 1 ausschliesslich auf die Lesestufen näher eingegangen:

Tabelle 1: Lesestufen nach Frith (1986)

Lesestufe	Beschreibung
präliterale-symbolische Stufe	„Lesen“ von Bildern, ikonischen Zeichen und Symbolen, „So-tun-als-ob-Lesen“
logographemische Stufe	Erkennen bes. hervorstechender visueller Merkmale eines Wortes (visual-cue-reading)

alphabetische Stufe	Erwerb der Graphem-Phonem - Korrespondenz, Erlernen des synthetisierenden Lesens
orthografische Stufe	Simultane Verarbeitung grösserer Einheiten (z.B. Silben), Zunahme der Lesegeschwindigkeit
integrativ-automatisierte Stufe	Automatisierung und Optimierung aller Lesestrategien

Bei Schulbeginn starten die meisten Kinder den Leselernprozess auf der Stufe des direkten Wortlesens (logographemische Stufe). Auf Grund von bestimmten visuellen Merkmalen wie Anfangs- oder Endbuchstaben wie auch Buchstabengruppen können sie Wörter als Ganzes erkennen. In der Folge eignen sich die Kinder auf der alphabetischen Stufe das Buchstabeninventar bzw. die Graphem-Phonem-Korrespondenz an. Das flüssige Lesen beginnt auf der orthografischen Stufe und entwickelt sich auf der integrativ-automatisierten Stufe weiter.

2.2. Kooperatives Lernen

Kooperatives Lernen grenzt sich von frontalen, individuellen und kompetitiven Lernformen ab und bildet ein übergeordnetes Rahmenkonzept verschiedener kooperativer Lernmethoden. Souvignier (2007, S.452) beschreibt diese Lernform wie folgt: «Kooperatives Lernen entsteht, wenn sich Lernende gegenseitig unterstützen, um ein gemeinsames Lernziel zu erreichen». Die praktische Umsetzung des kooperativen Lernens kann unterschiedlich ausfallen, basiert aber auf den zwei Grundprinzipien der positiven Interdependenz (Johnson, 2003) und der individuellen Verantwortlichkeit (Borsch, 2023). Der Begriff der positiven Interdependenz beinhaltet das aktive Zusammenarbeiten, voneinander profitieren und sich gemeinsam auf ein Ziel zu fokussieren. Mit individueller Verantwortlichkeit ist die Registrierung des Leistungsanteiles jedes einzelnen Gruppenmitgliedes gemeint wie auch die Rückmeldung an die Gruppe. Dabei soll ersichtlich sein, welchen Beitrag der Einzelne zum Gruppenergebnis geleistet haben (Borsch, 2023). Green und Green (2023) nennen zusätzliche Gelingensfaktoren, wie die Interaktion von Angesicht zu Angesicht sowie die Sozial- und Teamkompetenz. Als Methode des kooperativen Lernens wird häufig das Konzept der «Gruppenrallye» zur Festigung und Sicherung des Vorwissens und das Konzept des «Gruppenpuzzles» zur Erschließung neuer Themenfelder eingesetzt). Insgesamt zielt kooperatives Lernen darauf ab, fachliche und soziale Lernziele im Unterricht zu verbinden.

Damit soziale Interaktionen innerhalb von Lerngruppen erfolgreich sind, sind spezifische soziale Fähigkeiten erforderlich (Borsch, 2023).

2.3. Peer-Gruppen-Lernsetting

Peer-Gruppen-Lernsettings sind eine Form des kooperativen Lernens, bei dem Gleichaltrige gemeinsam an einem Lernprozess arbeiten sowie sich gegenseitig unterstützen und wertschätzen. Peer-Tutoring ist eine spezifische Umsetzung dieser Lernform, bei welchem die Rollen festgelegt sind. Die leistungsstärkere Partnerin bzw. der Partner (Tutor) nimmt die Rolle der Lehrperson ein und unterstützt die weniger leistungsstarke Partnerin / den Partner (Tutand). Lernstrukturen dieser Art können für beide Seiten profitabel sein, da der Tutor den Lernstoff zur besseren Verständlichkeit entsprechend aufbereiten muss. Zur Wirksamkeit dieses Settings konnten Vaughn, Gersten und Chard (2000) in ihrer Studie zeigen, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten von leistungsfähigeren Tutoren profitieren. Hingegen zeigten sich keine Effekte, wenn lernschwache Schüler die Rolle des Tutors übernahmen.

2.4. Peer-Lese-Tandems

Bei Peer-Lese-Tandems werden die Lese-Techniken «repeated reading» (Samuels, S. J. (1979) und «peer-assisted reading» in Kombination angewendet (Limbrick, McNaughton und Glynn, 1985; Topping und Ehly, 2001). Dieser Ansatz ist unter dem Begriff «Peer-Assisted Learning Strategies» (PALS) bekannt (Fuchs et al., 2001).

Die Studie von Klicpera, Rainer und Gelautz (2005) erbrachte eindeutige Hinweise darauf, dass Lesetandems eine effiziente Methodik zur Verbesserung der Leseflüssigkeit darstellten. Auch verbesserte sich das Sozialverhalten in den Klassen deutlich. Auch Gold, Behrendt, Lauer-Schmaltz und Rosebrock (2013) konnten durch ihre Studien die Wirksamkeit von Laut-Lese-Tandems bezüglich der Leseflüssigkeit belegen.

Aus neuerer Zeit belegten Hebbecker et al. (2019) ebenfalls die Wirksamkeit von Lesetandems. Die Ergebnisse ihrer Studie zeigten signifikant höhere Lerneffekte bei den Lese - Tandems im Gegensatz zur Kontrollgruppe, die parallel ein Lesetraining in Einzelarbeit durchführte. Sie betonen zusätzlich, die Interventionsmassnahmen, ohne zusätzliche personelle Ressourcen durchgeführt zu haben.

Die leseschwächeren Leser*innen, in der Rolle der Lese-Sportler*innen, profitieren durch das gemeinsame halblaute Lesen mit den Lese-Trainer*innen von einer Rückkoppelung des korrekten Erlesens. Bei den Lese-Trainer*innen bewirkt dies ein reflexiver Prozess, indem sie den eigenen Leseprozess überdenken und nach Bedarf modellieren müssen. Die Autoren Walter, Ide und Petersen (2012) sprechen in diesem Zusammenhang von einer positiven Abhängigkeit, da beide Beteiligten für die Durchführung und Selbstbeobachtung dieser Lernform verantwortlich sind wie auch davon profitieren. Lesetexte, welche dem Lesestand

der leseschwächeren Schüler*innen möglichst nahekomen, begünstigen die Fortschritte in der Leseflüssigkeit (Borsch, 2023).

Fokussiert auf die Methodik beschreiben Kutzelmann und Rosebrock (2022) Lese-Tandems als Teil der Lautleseverfahren, welche direkt im Leseunterricht angewendet werden können. Da keine zusätzlichen Fachleute nötig sind, bieten sie eine ressourcenschonende Möglichkeit, die Leseflüssigkeit bei Kindern im Gruppensetting zu verbessern. Der Einbezug von Therapeut*innen und Lehrpersonen bietet zudem die Möglichkeit, Peer-Lese-Tandems in Halb- oder Ganzklassen zu begleiten sowie zur Überprüfung der Lernfortschritte Verlaufsdagnostik (LVD) einzusetzen (vgl. Winkes und Till, 2023).

Aus dieser Literaturrecherche lässt sich schließen, dass Lese-Tandems eine ressourcenschonende und effektive Möglichkeit darstellen, sowohl die Leseflüssigkeit bei Kindern zu fördern als auch lesestarke Kinder aktiv einzubeziehen.

2.5. Response-to-Intervention-Modell (RTI)

Das Response-to-Intervention-Modell (RTI) ist ein forschungsbasiertes Konzept, das aus dem angloamerikanischen Raum stammt. Das Modell existiert nicht nur in einer Form, sondern es gibt unterschiedliche Interpretationen davon (Jenkins, Schiller, Blackorby, Thayer und Tilly, 2013). Im Zusammenhang mit dem RTI - Modell wird seit längerer Zeit intensiv zur Leseförderung und zum Leseunterricht auf der Grundschulstufe geforscht (vgl. Fuchs und Fuchs, 2006; Paleczek, 2020).

Das RTI beinhaltet einen präventiven und interventiven Ansatz und orientiert sich an einer systematischen Beobachtung des Lernfortschrittes von Kindern in Regelschulen (Hartmann, 2008). Dieses Konzept steht im Gegensatz zum «Wait to fail»- Modell (Vaughn und Fuchs, 2003), welches den Ansatz «warten, bis sich Lerndefizite zeigen», verfolgt. In erster Linie dient das RTI – Modell als präventives Identifikationsinstrument, um Kinder mit Lernschwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und in der Folge entsprechend intensiver zu fördern (Johnston, 2010). In der Regel basiert es auf einem dreistufigen Modell, das eine abgestufte Förderung von universellen Massnahmen (Förderebene 1), intensiven (Förderebene 2) und individuellen Interventionen (Förderebene 3) sowie Diagnostik auf allen Stufen ermöglicht (siehe Abbildung 1). Die verschiedenen Förderebenen sind durchlässig, d.h. ein Kind kann die aktuelle Förderstufe bei Erreichen oder nicht Erreichen von Lernzielen kurzzeitig oder auch längerfristig wechseln.

Im deutschsprachigen Raum wurde dieser Ansatz im Rahmen des Rügener Inklusionsmodells (RIM), als wissenschaftlich begleitetes, mehrstufiges Förderkonzept, von Blumenthal et al. (2016) umgesetzt.

Abbildung 1: Das Response-to-Intervention-Modell (RTI) aus Blumenthal et al. (2016)

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Förderebenen erfolgt im nächsten Kapitel.

2.6. Die Förderebenen des Response-to-Intervention-Modells (RTI)

Die Grundlage des Response-to-Intervention-Modells (RTI) bildet ein qualitativ guter Leseunterricht für alle Kinder der Regelschule mit entsprechender evidenzbasierter Methodik sowie Instruktionen der Lehrpersonen. Alle weiteren Förderentscheidungen basieren auf objektiven, reliablen und validen Diagnostik- bzw. Assessment-Daten (Paleczek, 2020). Diese können normorientiert oder im Vergleich zu anderen Kindern ermittelt werden.

Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Förderebenen bzw. der Förderstufen (vergl. Hartmann, 2008):

Förderstufe 1 sieht den Einsatz von Lesescreenings und Lernfortschrittsdiagnostik (vgl. Kap. 2.7) zur Identifizierung von Kindern vor, die im Bereich des Klassenunterrichts nicht die erwarteten Lesefortschritte zeigen.

Förderstufe 2 beinhaltet fokussierte Interventionen, bzw. curriculumbasierte Verfahren (Curriculum-Based Measurement, CBM; Deno, 2003; Hosp, Hosp und Howell, 2007), mit definierten Lernzielen. Im Bereich des Lesens betreffen dies Grundlagenkenntnisse wie die Integration und Nutzung des Buchstabeninventars oder die Differenzierung von Lauten und Buchstaben sein. Diese Interventionen werden mit unterschiedlicher Intensität von Lehrpersonen, Fachleuten wie Heilpädagog*innen oder Logopäd*innen in Kleingruppen durchgeführt und begleitet. Zeigt die Massnahme nach einer Überprüfung die gewünschte

Wirkung, erfolgt eine Rückführung des Kindes in die Förderstufe 1, den Klassenunterricht. Umgekehrt erfolgt bei anhaltender Nichtresponsivität (= nicht Ansprechen auf die Fördermassnahmen) ein Übertritt in die nächste Förderstufe (Hartmann und Müller, 2009). Die Metaanalyse von Wanzek et al. (2016) bestätigt die hohe Wirksamkeit von Lesefördermassnahmen der Förderstufe 2.

Die Förderstufe 3 weist in ihrer Struktur und Intensität auf einen sonderpädagogischen Bedarf im Einzelsetting hin. Ziele und Schwerpunkte auf dieser Stufe basieren zwingend auf erhobenen Daten einer sorgfältigen Diagnostik des Lernstandes und der Lernproblematik. Für eine umfassende Einschätzung des Lernverlaufes werden nebst den Lehrpersonen und den Eltern zusätzlich Heilpädagog*innen, Logopäd*innen oder Psychomotoriktherapeut*innen sowie weitere Personen aus dem psychologischen oder sozialen Bereich beigezogen. Auf Grund ihrer hohen Intensität und starken Individualisierung stellt diese Stufe die kostenintensivste Ebene des RTI-Modells dar (Hartmann, 2008).

Sharp, Sanders, Noltemeyer, Hoffman und Boone (2016, S.158) bestätigen im Rahmen ihrer Studie die hohe Wirksamkeit der Förderstufe 3: « First, results suggest that Tier 3 implementation integrity significantly and positively predicts student reading performance »

2.7. Lernverlaufsdagnostik (LVD)

Die Lernverlaufsdagnostik (LVD) ist eine formative Art der Diagnostik, fokussiert auf die individuelle Lernentwicklung über einen gewissen Zeitraum. LVD bietet die Möglichkeit einer kontinuierlichen, quantitativen und visualisierten Dokumentation des Lernfortschritts wie auch von kurzfristigen Leistungsverbesserungen. Sie erfüllt die Testgütekriterien wie Reliabilität, Validität, Objektivität und Testfairness und ermöglicht dadurch das Ermitteln von verlässlichen Daten für die Lernverlaufs- oder Fortschrittsdiagnostik (vergl. Winkes und Till, 2023).

LVD weist durch die erhobenen Altersnormen Gemeinsamkeiten mit der Statusdiagnostik auf. Über die Begrifflichkeit der Methodik der Veränderungsdiagnostik (Börnert-Ringleb und Wilbert, 2022) besteht aber auch eine Verbindung zur dynamischen Diagnostik (DA). Grundsätzlich sollen DA und LVD als voneinander unabhängige methodische Zugänge betrachtet und entsprechend kontextabhängig genutzt werden (vgl. Winkes und Till, 2023).

Für den Unterricht bietet LVD eine Grundlage für pädagogische Entscheidungen an (Fuchs und Fuchs, 2017). Lehrpersonen erhalten Hinweise darauf, welche Kinder in welchem Ausmass vom Unterricht profitieren bzw. nur langsame Lernfortschritte erzielen sowie zusätzliche Fördermassnahmen benötigen. LVD basierte Testmaterialien sind in ihrer Anwendung einfach, systematisch und ökonomisch (vgl. Schaller und Winkes, 2022). Fördermassnahmen können dadurch zeitsparend laufend überprüft und angepasst werden.

Im Bereich der Leseflüssigkeit bietet sich das curriculumbasierte Verfahren (Curriculum-Based Measurement, CBM; Deno, 2003; Hosp, Hosp und Howell, 2007) «Lesefortschrittsdiagnostik Lesen» (LDL) von Walter (2010) an. Der Test, geeignet für das Einzelsetting, enthält viele Parallelformen, die über einen längeren Zeitraum wiederholt eingesetzt werden können. Die Lese-Texte basieren auf klaren Gestaltungsprinzipien bezüglich der Wortanzahl, dem Satzbau und der lexikalischen Schwierigkeiten, um eine standardisierte Erhebung der Leseflüssigkeit mittels einminütigem Lautlesens zu gewährleisten. Nach jeder Durchführung werden die Anzahl richtig gelesener Wörter gezählt, bzw. der Wert «Wörter pro Minute» (WpM) errechnet.

LVD ist ein zentraler Bestandteil innerhalb des Response-to-Intervention-Modells (RTI) und ermöglicht eine wiederholt einsetzbare, datenbasierte Grundlage sowohl für die Einteilung in die verschiedenen Förderstufen als auch für deren Überprüfung (vgl. Kapitel 2.6). Verbunden mit der Forschung findet LVD in den USA seit Jahrzehnten eine breite Anwendung.

LVD wird aber auch kritisch hinterfragt. Voss, Blumenthal, Ehrich und Mahlau (2020) sprechen von einer erheblichen Forschungslücke hinsichtlich der empirischen Wirksamkeit wie auch geeigneter LVD-Verfahren. Fuchs, Fuchs, Hamlett und Stecker (2021) stellen fest, dass ein grosser Teil der Forschung sich auf die Testgüte fokussiert und nicht auf die Qualität des Lernverlaufes. Winkes und Till (2023) berichten, dass bei vielen LVD-Verfahren Normdaten zu Lernverläufen fehlen. Dies erschwert die Einordnung und Interpretation der Daten sowie die Verknüpfung mit pädagogischen Entscheidungen im Rahmen von Fördermassnahmen.

Fuchs et al. (2021) sehen im Kontext der Digitalisierung grosse Chancen zur Implementation von LVD durch vereinfachte Auswertungssysteme. Winkes und Till (2023) bezeichnen in ihrem Fazit die Lernprozessdiagnostik, durch den Aspekt des genügenden oder ungenügenden Ansprechens auf Fördermassnahmen, als eine Ergänzung zur klassischen Sichtweise.

3. Hypothesen

In dieser Arbeit werden folgende Hypothesen aufgestellt:

1. Peer-Lese-Tandems, bestehend aus starken und schwachen Leser*innen, können unter der Begleitung von instruierenden Therapeut*innen die Leseflüssigkeit von schwachen Leser*innen verbessern.
2. Abhängig von den Rahmenbedingungen können die Kinder die Rolle einer Lesetrainerin / eines Lesetrainers unterschiedlich gut übernehmen.

Nebst der Beantwortung der Fragestellungen hat diese Arbeit zum Ziel die oben genannten Hypothesen zu überprüfen.

4. Methodik

4.1. Ziel der Studie

Die im folgenden Kapitel beschriebene vergleichend-kumulierte Fallstudie (Kohler, 2021) zielt darauf ab, die Wirksamkeit von Peer-Lese-Gruppen im Bereich der Leseflüssigkeit zu untersuchen. Die Ergebnisse der 12-wöchigen Intervention sollen eine Überprüfung der Förderung ermöglichen, um bei Bedarf therapeutisch aktiv zu werden.

4.2. Studiendesign – vergleichend kumulierte Fallstudie

Die vergleichend-kumulierte Fallstudie (Kohler, 2016) dient als zentrale Begrifflichkeit für die vorliegende Studie und stellt eine mixed-methods-Strategie aus qualitativen und quantitativen Elementen der Forschungsmethodik dar. Die Sozialwissenschaft bezeichnet den qualitativen Forschungsansatz grundsätzlich als hypothesengenerierend, den quantitativen als hypothesenüberprüfend (Hug und Poscheschnik, 2020). In der Praxis finden beide Ansätze ihre Anwendung. Voraussetzung dafür ist die Reflexion des therapeutischen Handelns (Culp und Berding, 2014).

Analog zur qualitativen Forschungsstrategie können Therapeut*innen im Bereich der Sprachtherapie durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Einzelfall ein tieferes Verständnis und damit Hypothesen generieren. Die Gewichtung und Integration vieler einzelner Hypothesen führt in der Folge zu einer persönlichen Konzeptbildung (Kohler 2016).

Durch das Erfassen der Vorleistungen, der Durchführung der Intervention mit mehreren Messungen sowie der Erfassung der Leistung danach, kann eine Veränderung quantitativ sichtbar gemacht werden sowie in der Folge Hypothesen und Konzepte überprüft werden. Im Unterschied zu Therapeut*innen in der Praxis streben Forschende die Verallgemeinerung einer Hypothese an, welche über einen Einzelfall hinaus geht (Kohler 2016).

Die vorliegende vergleichend-kumulierte Fallstudie analysiert drei Einzelfälle bezüglich der Leseflüssigkeit im Kontext von Peer-Lese-Tandems. Sie folgt einer mixed-methods-Strategie, die qualitative und quantitative Elemente kombiniert.

Zur Einschätzung der Leseflüssigkeit wird im Vorfeld sowie nach erfolgter Intervention der standardisierte «Zürcher Lesetest» (ZLT II; Petermann und Daseking, 2012), Untertest Text lesen, durchgeführt. Während der Intervention erfolgt jede 3. Woche, insgesamt viermal, eine Überprüfung des Lernfortschritts mit Hilfe des curriculumbasierten Verrfahrens «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen» (LDL; Walter, 2010). Im Anschluss an die Interventionsphase werden die erreichten Normwerte des Untertests Text Lesen aus dem ZLT

II und der LDL analysiert. In die Interpretation fliessen zusätzlich die erfassten Beobachtungen bezüglich der Rollen innerhalb der Peer-Lese-Tandems ein.

Nebst der Interventionsgruppe wird eine Kontrollgruppe gebildet, welche zeitgleich an der unterrichtsbezogenen Leseförderung teilnimmt. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht das Studiendesign:

Tabelle 2: Studiendesign (eigene Darstellung in Anlehnung an Beushausen, 2014, S.101)

3 Peer-Lese-Tandems mit je 2 Schüler*innen	3 Peer-Lese-Tandems mit je 2 Schüler*innen	3 Peer-Lese-Tandems mit je 2 Schüler*innen
Kontrollgruppe mit 3 Schüler*innen		Kontrollgruppe mit 3 Schüler*innen
Baseline vor Intervention	Interventionsphase	Baseline nach Intervention
Zürcher Lesetest-II (ZLT- II; Petermann und Daseking, 2015), Untertest Text Lesezeit (LZ) Lesefehler (LF)	4 Überprüfungen mit Hilfe der «Lernfortschritts- diagnostik Lesen» (LDL; Walter, 2010), Wörter pro Minute (WpM)	Zürcher Lesetest-II (ZLT- II; Petermann und Daseking, 2015), Untertest Text lesen: Lesezeit (LZ) Lesefehler (LF)
= quantitative Messungen	= quantitative Messungen Erfassung von Beobachtungen gemäss festgelegten Kriterien	= quantitative und qualitative Auswertungen und Analysen der Testresultate und der Beobachtungen

4.3. Peer-Lese-Tandem

Peer-Lese-Tandems funktionieren nach dem Prinzip von Laut-Lesetandems (Rosebrock et al., 2024) und werden zu den kooperativen Lernformen gezählt (Souvignier, 2007). Fokussiert auf die hierarchie-niedrigere Ebene des Leseprozesses zielen Peer-Lese-Tandems darauf ab, die Leseflüssigkeit zu verbessern und in der Folge auch das Textverständnis (Borsch, 2023). Methodisch werden die Lese-Techniken «repeated reading» (Samuels, 1979) und «assisted reading» (Limbrick et al., 1985; Topping und Ehly, 2001) in Kombination eingesetzt (vgl. Walter, Ide und Petersen, 2012).

Das Peer-Lese-Tandem besteht aus zwei Schüler*innen. Die leseschwache Schülerin nimmt die Rolle der Tutandin, die Lesestarke die der Tutorin ein. Die Tutorin dient der Tutandin als

Modell, in dem sie sich der Lesegeschwindigkeit des schwächeren Kindes anpasst und bei Lesefehlern korrigiert. Das Einnehmen dieser Rollen ist in eine Rahmenhandlung eingebunden, welche sich am Bild des Sportlers und des Trainers orientiert. Ein Läufer verbessert seine Kondition durch angepasstes Training, analog dazu kann die Leserin bzw. der Leser durch gezieltes Lese-Training auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen seine Leseflüssigkeit verbessern (Rosebrock et al.,2024).

Durchführung der Peer- Lese-Tandems: Zu Beginn erfolgte eine Einführung in die jeweilige Rolle als Lesesportler*in (schwache Leser*in) bzw. Lesetrainer*in (starke Leser*in) sowie die gemeinsame Erarbeitung von Grundsätzen, die gute Lese-Sportler*innen bzw. eine gute Lese-Trainer*innen auszeichnen. Zur Veranschaulichung wurden Bildvorlagen bzw. Bildkarten aus Barnieske (2023) eingesetzt: Unser Tandemlogo (siehe Anhang 12.1, S. 45), Sport und Lesen, Tandemlesen 1+2 (siehe Anhang 12.2, S. 46-48).

In der praktischen Umsetzung lesen zu Beginn gleichzeitig beide Teilnehmer* innen des PLT halblaut, unter Mitführung des Fingers unter der jeweiligen Zeile, vor. Bei Lesefehlern korrigieren die Lese-Trainer*innen die Lese-Sportler*innen nach 4 Sek. bzw. lesen das Wort korrekt vor. Im Verlauf dieses Durchganges geben die Lese-Sportler*innen durch ein Handzeichen zu verstehen, dass sie selbstständig bzw. ohne Hilfe, laut weiterlesen möchten. Die Lese-Trainer*innen achten weiterhin auf Lesefehler und korrigieren die Lese-Sportler*innen bei Bedarf durch Antippen. Zusätzlich kann mit einer Stoppuhr die Lesezeit gemessen werden sowie die Anzahl Fehler notiert werden. Abhängig von der Komplexität des Lesetextes muss dieser Vorgang zweimal durchgeführt werden. Die Begleitperson ist anwesend, achtet auf die Einhaltung der strukturellen Regeln des Ablaufs und unterstützt bei Bedarf.

4.4. Stichprobe

Aus zeitlichen Gründen konnten nicht alle Schüler*innen der 3. Regelklasse bezüglich der Leseflüssigkeit geprüft werden. Dies hätte eine optimalere Zusammenstellung der Peer-Lese-Tandems ermöglicht.

Im Wissen, dass die Lehrpersonen die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schüler*innen am besten einschätzen können, wurde ihnen die Bildung von 3 Peer-Lese-Tandems aufgetragen. Diese bestanden aus einem Kind mit Förderbedarf bzw. einem Kind mit gut erworbener Leseflüssigkeit.

Für alle Teilnehmer*innen wurde im Vorfeld die Bewilligung der Eltern eingeholt. (Diese kann auf Wunsch bei der Verfasserin dieser Arbeit eingesehen werden.)

Das Merkmal Mehrsprachigkeit war kein Ausschlusskriterium, jedoch sollten nachfolgende Kriterien erfüllt sein:

Lese-Sportler*innen (= leseschwache Kinder)

- Förderbedarf in der Leseflüssigkeit auf Textebene
- Bereitschaft an einer Prä- und Posttestung im Bereich Lesen sowie an einem 12-wöchigen Projekt teilzunehmen sowie an einem festgelegten Tag pro Woche ca. 30 min. vom Unterricht fernzubleiben
- Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit mit von Lehrpersonen festgelegten Lesepartnerin*nen

Lese-Trainerin*nen (= lesestarke Schüler*innen)

- gut entwickelte Leseflüssigkeit auf Textebene
- ausreichende soziale Kompetenz, welche eine Zusammenarbeit mit den Lese-Sportler*innen ermöglicht
- Bereitschaft an einem 12-wöchigen Projekt teilzunehmen sowie an einem festgelegten Tag jeweils 30 min. vom Unterricht fernzubleiben
- Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit mit von Lehrpersonen festgelegten Lese-Sportler*innen

Zusätzlich wählten die Lehrpersonen 3 passende Teilnehmer*innen für die Kontrollgruppe aus. Diese Kinder besuchten während der Intervention den klasseninternen Leseunterricht.

Die definitive Auswahl der Lesesportler*innen (= Förderbedarf in der Leseflüssigkeit) sowie der Lese-Trainer*innen (gut entwickelte Leseflüssigkeit) für die Peer-Lese-Gruppen (PLT) werden im folgenden Abschnitt näher beleuchtet. Die Beschreibung der Fallbeispiele erfolgt anhand der Kriterien Lernstand Lesen, Mehrsprachigkeit, Förderbedarf in der Leseflüssigkeit auf Textebene, Sozial- und Teamkompetenz sowie interaktive Fähigkeiten.

4.4.1. Lese-Sportler*innen

Die drei Schüler*innen der Stichprobe sind zwischen neun und zehn Jahre alt und besuchen seit zwei Monaten die 3. Klasse einer Regelschule. Sie weisen als Gemeinsamkeit die Mehrsprachigkeit sowie eine unterschiedlich starke Förderbedürftigkeit der Leseflüssigkeit auf (siehe Tabelle 3). Die expressiven und rezeptiven Sprachkompetenzen in der Standardsprache sind bei zwei Kindern altersgerecht, bei der dritten Teilnehmerin ist dies nicht der Fall. Ihr Lernstand in der deutschen Sprache entspricht, gemessen am Zeitraum (seit 18 Mt. In der Schweiz), den Erwartungen eines Zweitsprach-Erwerbs. Alle Lesesportler*innen zeigten in der Prätestung Unsicherheiten im Leseverständnis (Wort oder Satzebene), jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung.

Tabelle 3: Übersicht Lesesportler*innen Prätest

Lesesportler*innen	Lernstand Lesen Prätest	Mehrsprachigkeit
	Zürcher Lesetest (ZLT II; Petermann und Daseking, 2012) Untertest: Texte lesen T-Wert (TW) der Lesezeit	
«V»	TW 20	L1 Ukrainisch – L2 Deutsch
«R»	TW 32	L1 Albanisch – L2 Deutsch
«O»	TW 48	L1 Polnisch – L2 Deutsch

4.4.2. Kontrollgruppe

Die Proband*innen der Kontrollgruppe wurden von ihren Lehrpersonen als gute und unauffällige Leser*innen ohne besondere Auffälligkeiten beschrieben. Die drei Schüler*innen verfügen auf Testebene über eine gute bis sehr gute Leseflüssigkeit sowie nach Angaben der Lehrpersonen über ein altersentsprechendes Leseverständnis. (siehe Tabelle 4). Während der Intervention folgten sie der regulären Leseförderung im Unterricht.

Tabelle 4: Übersicht Kontrollgruppe Prätest

Kontrollgruppe	Lernstand Lesen	Mehrsprachigkeit
	Zürcher Lesetest (ZLT II; Petermann und Daseking, 2012), Untertest Texte lesen Lesezeit (LZ): T-Werte (TW), Lesefehler (LF): Prozentrangband (PR)	
«Ma»	LZ: TW 61-70 LF: PR: 76-100	nein
«Mo»	LZ: TW 61-70 LF: PR 76-100	nein
«A»	LZ: TW 51-60 LF: PR 26-50	nein

4.5. Arbeitsmaterial

Die verwendeten Texte für die Leseförderung stellten die Lehrpersonen anhand der bisherigen Leseerfahrung der Schüler*innen zusammen (3. Klasse: 2 ¼ Jahre Leseerfahrung). Die Erzähl- und Sachtexte stammen aus der Sammlung «Kostenlose Arbeitsblätter» (Grundschule-Arbeitsblaetter.de, o. D.) und enthalten zusätzlich drei faktische Fragen zur Überprüfung des Textverständnisses (siehe Anhang 12.3, S. 49).

Formal wurden die Texte mit dem Lesbarkeits-Index (LIX) von Lenhard und Lenhard (2014) bezüglich ihrer Schwierigkeit überprüft. Nach einer Formel von Björnsson (1983) werden Merkmale wie die Länge der Sätze und Wörter sowie die Anzahl der Silben in den Wörtern in die Berechnung einbezogen (siehe Anhang 12.4, S. 51). Die Werte der verschiedenen Textsorten, Sach- und Erzähltexte, entsprechen den Schulstufe der 3. und 4. Klasse (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: Lesbarkeits-Index (LIX; eigene Darstellung in Anlehnung an Lenhard und Lenhard, 2014)

Klasse	LIX: Erzähl- u. Sachtexte
3.	27-29
4.	30-35

4.6. Datenerhebung

Im Vorfeld der Intervention erfolgte die Prätestung der Lese-Sportler*innen sowie der Kontrollgruppe (drei Schüler*innen) mit dem Untertest «Texte lesen» aus dem Zürcher Lesetest (ZLT II; Petermann und Daseking, 2012).

Die Intervention mit den drei Peer-Lese-Tandems wurde über rund 12 Wochen, ab Ende Oktober 2024 bis anfangs Februar 2025, durchgeführt. Es kamen Texte aus der Sammlung «Kostenlose Arbeitsblätter» (Grundschule-Arbeitsblaetter.de, o. D.; siehe Anhang 12.3, S. 49) zum Einsatz.

Die Begleitperson (Autorin dieser Arbeit) erhob jede dritte Woche den Lernstand der Leseflüssigkeit (siehe Anhang 12.5, Seite 52) mit der «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen» (LDL; Walter, 2010). Zusätzlich wurden anhand von festgelegten Kriterien Beobachtungen bezüglich der Rolle der Lese-Sportler*innen (siehe Anhang 12.6, S. 54) sowie der Lese-Trainer*innen erfasst (siehe Anhang 12.7., S. 59).

Im Anschluss an die Intervention erfolgte die Posttestung der Lese-Sportler*innen sowie der Kontrollgruppe mit dem Untertest «Texte lesen» aus dem Zürcher Lesetest (ZLT II; Petermann und Daseking, 2012). Der detaillierte Ablauf der Datenerhebung befindet sich im Anhang (12.8., S. 64-66).

5. Ergebnisse und Analysen

Die Darstellung der Ergebnisse und Analysen erfolgt gemäss dem in Kapitel 4.2 beschriebenen Ablauf des Studiendesigns.

Im ersten Unterkapitel werden die Ergebnisse der standardisierten Prätestung differenziert nach der Gruppe der Lese-Sportler*innen und der Kontrollgruppe dargestellt. Das Kapitel 5.2 widmet sich der Interventionsphase, in der die Ergebnisse der Lernverlaufsdagnostik (LVD) für die Gruppe der Lese-Sportlerinnen präsentiert werden. Kapitel 5.3 beinhaltet schliesslich die Auswertung der standardisierten Posttestung nach Abschluss der Intervention unter Einbezug beider Gruppen. Die Teilnehmer*innen der Stichprobe werden in den entsprechenden Tabellen gemeinsam ausgewiesen, jedoch im Hinblick auf ihre individuellen Entwicklungsverläufe getrennt interpretiert und kommentiert. Die Evaluation der Ergebnisse berücksichtigt sowohl die erreichten Normwerte der standardisierten Testverfahren bzw. aus der LVD als auch begleitende Beobachtungen.

5.1. Standardisierte Prätestung

Diese Studie konzentrierte sich im Rahmen von Peer-Lese-Tandems auf die Entwicklung der Leseflüssigkeit im Text lesen. Bei der standardisierten Prä- und Posttestung wurden deshalb sowohl die Lesezeit als auch die Anzahl der Lesefehler in die Ergebnispräsentation miteinbezogen.

Die Testwerte wurden sowohl für die Prä- wie auch für die Posttestung mit dem standardisierten Zürcher Lesetest-II (ZLT II; Petermann und Daseking, 2015) bzw. dem Untertest Text lesen ermittelt. Im Bereich Lesezeit werden die Resultate in T-Werten (TW), im Bereich Lesefehler in Prozenträgen bzw. Prozenrang-Band (PR) angegeben.

Für beide Testungen wird die Normtabelle Ende 2. / Anfang 3. Klasse eingesetzt. Dies aus Gründen der kurzen Zeitspanne von rund drei Monaten, welche zwischen der Prä- und der Posttestung liegt. Zudem hat die Testung den fokussiert den Anspruch, die individuellen Fortschritte der Lese-Sportler*innen im Bereich Leseflüssigkeit darzustellen.

Tabelle 6: Prätestung der Lese-Sportler*innen (eigene Darstellung)

Lese-Sportler*innen						
ZLT-II, Normierung Ende 2. Klasse – Anfang 3. Klasse						
Prätestung	«V»		«R»		«O»	
T-Werte (TW)	LZ	LF	LZ	LF	LZ	LF
Lesezeit (LZ)	TW: 20	PR: 16-25	TW: 32	PR: 26-50	TW: 48	PR 26-50
Lesefehler (LF)						
Prozentrang-Band (PR)						

Die T-Werte der Lesesportler*innen «V» und «R» zeigen in der Prätestung «Lesezeit» Werte im stark auffälligen bzw. auffälligen Bereich und bestätigen diesbezüglich den Förderbedarf wie auch die Rolle der Lesesportler*innen (= schwache Leser*innen). Lesesportler «O» befindet sich bezüglich der Testresultate im unauffälligen Bereich (siehe Tabelle 6). Die Lehrpersonen schätzten jedoch seine Leistungen innerhalb der Klasse als ausbaufähig ein. Da «O» sich an der Schwelle zur nächsten Entwicklungsstufe befindet, erscheint ihnen eine gezielte Förderung als besonders erfolgversprechend. Die Werte der Lesefehler liegen bei allen Lesesportler*innen knapp bis deutlich im unauffälligen Bereich.

Tabelle 7: Prätestung Kontrollgruppe (eigene Darstellung)

Kontrollgruppe						
ZLT-II, Normierung Ende 2. Klasse – Anfang 3. Klasse						
Prätestung	«A»		«Ma»		«Mo»	
Lesezeit (LZ)	LZ	LF	LZ	LF	LZ	LF
T-Werte (TW)	TW: 51-60	PR: 26-50	TW: 61-70	PR: 76-100	TW: 61-70	PR: 76-100
Lesefehler (LF)						
Prozentrang-Band (PR)						

Die Teilnehmer*innen der Kontrollgruppe erreichen TW bzw, PR bezüglich der Lesezeit wie auch der Lesefehler im unauffälligen Bereich (siehe Tabelle 7). Sie erreichen durch die Förderung im Leseunterricht eine durchschnittliche bis gute Entwicklung der Leseflüssigkeit.

5.2. Lernverlaufsdagnostik (LVD) der Lese-Sportler*innen

Während der Interventionsphase wurde jede dritte Woche mit dem Test «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen» (LDL; Walter, 2010) der Lernstand der Leseflüssigkeit bzw. die Wörter pro Minute (WpM) ermittelt. Verwendet wurden die Testblätter 2-5 sowie die Normtabelle für die 3. Klasse (Schuljahresmitte). Die Messungen erfolgten jeweils unmittelbar nach der Intervention.

Die nachfolgende Tabelle 8 zeigt den Lernverlauf der Lese-Sportler*innen als Gesamtbild. Im Anschluss erfolgt die individuelle Beschreibung:

*Tabelle 8: Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL) der Lese-Sportler*innen (eigene Darstellung)*

Lese-Sportler*innen			
Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL; Walter, 2010)			
Wörter pro Minute (WpM)	«V»	«R»	«O»
Testung 1(Nov.)	25 WpM	24 WpM	44 WpM
Testung 2 (Dez.)	27 WpM	54 WpM	63 WpM
Testung 3, (Jan.)	40 WpM	60 WpM	89 WpM
Testung 4 (Febr.)	44 WpM	64 WpM	80 WpM

Gesamthaft weisen alle Lesesportler*innen eine positive Entwicklung der Leseflüssigkeit vor. Die Anzahl der gelesenen Wörter pro Minute (WpM) erhöhte sich kontinuierlich. Der unauffällige Bereich liegt bei dieser Altersklasse bei «51 WpM».

Es folgt eine individuelle Beschreibung sowie eine Grafik der Lernverlaufsdagnostik der Lese-Sportler*innen «V», «R» u. «O»:

Lese-Sportlerin «V» verzeichnet eine stetige, wenn auch nicht regelmässige Steigerung der Leseflüssigkeit bzw. der gemessenen Wörter pro Minute (WpM; siehe Abbildung 2). Sie erreicht den unauffälligen T-Wert (51 WpM) auch nach der 4. Messung nicht. Die Grafik zeigt jedoch eine deutlichere Steigung zwischen der zweiten (27 WpM) und der dritten Messung (40 WpM) als von der ersten (25 WpM) zur zweiten (27 WpM) bzw. von der dritten (40 WpM) zur vierten Erhebung (44WpM).

Abbildung 2: Lese-Sportlerin "V" (eigene Darstellung)

Lesesportler «R» zeigt bei der ersten Messung deutlich unterdurchschnittliche Leistungen (24 WpM; siehe Abbildung 3). Ab der 2. Messung erreicht er ein durchschnittliches Resultat (54 WpM) bzw. in der 3. (60 WpM) und 4. Messung (64 WpM) Leistungen, welche über dem unauffälligen Bereich (51 WpM) liegen.

Abbildung 3: Lese-Sportler "R" (eigene Darstellung)

Lesesportler «O» zeigt bei der ersten Messung ein Resultat (44 WpM), das knapp unter dem unauffälligen Bereich liegt (vgl. Kap. 5.2 Lernverlaufsdagnostik, 51 WpM). In der Folge verzeichnet er einen deutlichen Leistungsanstieg bei der zweiten (63 WpM) bzw. der dritten Messung (89 WpM; siehe Abbildung 4). Ein leichter Rückgang ist bei der vierten Messung zu verzeichnen. Jedoch liegt auch dieser Wert deutlich über dem unauffälligen Bereich.

Abbildung 4: Lese-Sportler "O", eigene Darstellung

5.3. Standardisierte Posttestung

In diesem Kapitel wird die standardisierte Posttestung der Lese-Sportler*innen und der Kontrollgruppe vorgestellt.

5.3.1. Posttestung der Lese-Sportler*innen

Insgesamt konnten alle drei Lese-Sportler*innen in der standardisierten Posttestung mit dem Zürcher Lesetest-II (Petermann und Daseking, 2015) im Bereich «Lesezeit» (LZ) oder «Lesefehler» (LF) im Vergleich zur Prätestung eine Verbesserung der T-Werte erzielen (siehe Tabelle 9).

Tabelle 9: Lese-Sportler*innen (eigene Darstellung)

Posttestung Lese-Sportler*innen						
ZLT-II, Normierung Ende 2. Klasse – Anfang 3. Klasse						
T-Werte (TW)	«V»		«R»		«O»	
Lesezeit (LZ)						
Lesefehler (LF)						
Prozentrang (PR)						
Prätestung	LZ TW 20	LF PR 16-25	LZ TW 32	LF PR 26-50	LZ TW 48	LF PR 26-50
Posttestung	LZ	LF	LZ	LF	LZ	LF

	TW 20	PR 76-100	TW 41	PR 26-50	TW 49	PR 51-75
Verbesserung der TW / PR- Werte	Nein	Ja	Ja	Nein	(Ja)	Ja
Konstanter TW / PR- Wert	Ja	*	*	Ja	*	*

Die individuelle Analyse der einzelnen Lese-Sportler*innen fällt jedoch unterschiedlich aus: „V“ erzielte im Bereich «LZ» in der Prätestung einen Wert im auffälligen Bereich, den sie nicht verbessern konnte. Im Bereich «LF» erreichte sie jedoch in der Posttestung einen überdurchschnittlichen PR.

«R» erzielte in der Prätestung im Bereich «LZ» ein Ergebnis im auffälligen Bereich, konnte sich jedoch in der Posttestung in den unauffälligen Bereich verbessern. Im Bereich «LF» blieben die Ergebnisse in beiden Testungen konstant.

„O“ erzielte im Bereich «LZ» eine leichte Steigerung des TW. Die Werte lagen jedoch sowohl in der Prä- als auch in der Posttestung im unauffälligen Bereich. Deutlicher zeigt sich die Verbesserung im Bereich «LF».

Insgesamt lassen sich aus den Posttestungen folgende Schlussfolgerungen ziehen: Die Intervention bewirkte bei „V“ und «O» eine deutliche Reduktion der Lesegenauigkeit bzw. der Lesefehler sowie bei „R“ eine Verbesserung der Leseautomation bzw. der Lesezeit.

5.3.2. Posttestung der Kontrollgruppe

Die Kontrollgruppe zeigte nach der Posttestung eine leichte Verbesserung oder gleichbleibende Leistungen in den Bereichen Lesezeit (LZ) und Lesefehler (LF; siehe Tabelle 10). Teilnehmerin «A» konnte im Bereich «LF» eine deutliche Leistungssteigerung verzeichnen. Teilweise wurden leicht kürzere «LZ» gemessen bzw. weniger «LF» gezählt. Dies bewirkten aber keine Veränderung der T-Werte (TW) bzw. der PR. Es ist im Weiteren anzufügen, dass mit dem PR 76-100 die höchste Leistungsstufe erreicht ist. «A» konnte die T-Werte der «LZ» um eine Stufe sowie die PR-Werte der «LF» deutlich verbessern. «Ma» und «Mo» erreichten in der LZ wie auch bezüglich der LF gleichbleibende Werte. Daraus lässt sich ableiten, dass die Teilnehmer*innen der Kontrollgruppe während der Intervention ausreichend von der Leseförderung im Unterricht profitierten.

Tabelle 10: Posttestung Kontrollgruppe (eigene Darstellung)

Posttestung Kontrollgruppe						
ZLT-II, Normierung Ende 2. Klasse – Anfang 3. Klasse						
T-Werte (TW)	«A»		«Ma»		«Mo»	
Lesezeit (LZ)						
Lesefehler (LF)						
Prozentrang (PR)						
Prätestung	LZ	LF	LZ	LF	LZ	LF
	TW	PR	TW	PR	TW	PR
	51-60	26-50	61-70	76-100	61-70	76-100
Posttestung	LZ	LF	LZ	LF	LZ	LF
	TW	PR	TW	PR	TW	PR
	61-70	76-100	61-70	76-100	61-70	76-100
Verbesserung der TW / PR- Werte	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Konstante TW/PR – Werte			Ja	Ja	Ja	Ja

5.4. Beobachtungen Lese-Sportler*innen

Die Beobachtungspunkte (Fokus 1-8) sind angelehnt an Rosebrock et al. (2024, S.129 – 135) und in Tabelle 11 erfasst.

Tabelle 11: Lese-Sportler*innen Fokus 1-8 (in Anlehnung an Rosebrock et al., 2024)

Fokus 1	Stellt sich motiviert auf das Lese-Tandem ein
Fokus 2	Gibt zuverlässig das Signal zum Anfangen (zählt bis drei)
Fokus 3	Findet in den Lesefluss
Fokus 4	Übernimmt die Betonung des Lese-Trainers
Fokus 5	Erkennt durch das gleichzeitige Lesen Lesefehler und nimmt Selbstkorrekturen vor
Fokus 6	Reagiert auf das Antippen des Lese-Trainers bei Lese Fehlern
Fokus 7	Fragt nach Wortbedeutungen

Fokus 8	Ergreift Initiative zum selbstständigen Lesen
---------	---

In den folgenden Unterkapiteln erfolgen die Erläuterungen zu den Lese-Sportler*innen. Diese werden einzeln kommentiert bzw. die Kernaussagen der Beobachtungsbögen entlang der Schwerpunkte 1-8 über den 12-wöchigen Interventionszeitraum herausgearbeitet.

5.4.1. Lese-Trainer*innen

Die Auswahlkriterien für die Lese-Trainer*innen wurde von der Begleitperson vorgegeben und umfassten eine gut entwickelte Leseflüssigkeit sowie ein differenziertes Leseverständnis. Zusätzlich sollten soziale Kompetenzen für die Zusammenarbeit in einer Zweiergruppe miteinbezogen werden. Die endgültige Auswahl der Lese-Trainer*innen erfolgte durch die Lehrpersonen.

Tabelle 12: Übersicht Lese-Trainer*innen

Lese-Trainer*innen	Lernstand Lesen	Soziale Kompetenzen im Gruppensetting	Mehrsprachigkeit
«J»	Sehr gut entwickelte Leseautomation und Lesegenauigkeit sowie differenziertes Leseverständnis	Ausgeprägt	Nein
«St»	Gut entwickelte Leseautomation und Lesegenauigkeit sowie differenziertes Leseverständnis	Mehrheitlich altersentsprechend	Nein
«B»	Sehr gut entwickelte Leseautomation, Lesegenauigkeit sowie differenziertes Leseverständnis	Altersentsprechend	L1 Türkisch – L2 Deutsch (nach eigenen Angaben seit Schuleintritt nur noch wenig Input)

Alle drei Schüler*innen verfügen über eine gute bis sehr gute Leseflüssigkeit und ein differenziertes Leseverständnis (siehe Tabelle 12). Ihre Sozialkompetenz mit individueller Ausrichtung konnte im Unterricht beobachtet werden. Diese bewegt sich zwischen aktiver Beteiligung in Gruppensettings und zurückhaltender Empathie bezüglich Schwächen von

Mitschüler*innen. Eine unterstützende und freundschaftliche Bereitschaft zur Teilnahme an der Intervention Peer-Lese-Tandem war bei allen drei Schüler*innen vorhanden. Zwei der Teilnehmenden fragten aktiv nach einer Einführung in ihre Rolle als Lese-Sportler*innen.

5.4.2. Lese-Sportlerin «V»

«V» stellte sich nach der Einführung in die Rolle als Lese-Sportlerin motiviert auf die Arbeit im Lese-Tandem ein. Sie konnte Strukturen des Ablaufs wie das Erteilen des Signals zum Anfangen oder das Reagieren auf das Antippen bei Lesefehlern zuverlässig einhalten. Ihr Lesefluss war stark verlangsamt, entwickelte aber im Verlaufe der Intervention, unter Anwendung der Silbengliederung bei komplexeren und längeren Wörtern, eine Regelmässigkeit, welche deutlich zur besseren Verständlichkeit beitrug. «V» verlor sich teilweise in der Lesezeile und konnte in der Folge nicht optimal von der Methodik des gleichzeitigen Lesens bzw. der Rückkoppelung profitieren. Entsprechend wenig nahm sie Selbstkorrekturen vor. Zur Nachfrage von Wort- oder Satzbedeutungen musste «V» von ihrer Lese-Trainerin spezifisch motiviert und ermuntert werden. In der zweiten Hälfte der Intervention zeichnete sich diesbezüglich eine positive Entwicklung ab bzw. stellte «V» selbstständig Verständnisfragen.

5.4.3. Lese-Sportler «R»

«R» stellte sich nach der Einführung in die Rolle als Lese-Sportler motiviert auf die Arbeit im Lese-Tandem ein. Die Beibehaltung dieser Rolle unterlag Schwankungen. Um die Regeln betreffend den Ablauf wie das Erteilen des Signals zum Anfangen oder das Reagieren auf das Antippen einzuhalten, war «R» auf Unterstützung des Lese-Trainers oder der Begleitperson angewiesen. «R» entwickelte während der Intervention keine durchgehende Gleichmässigkeit des Leseflusses, sondern schwankte zwischen Phasen des zu schnellen und des stockenden Lesens. Es gelang ihm in diesem Bereich wie auch in der Betonung der Interpunktion nicht, das Vorbild seines Lese-Trainers zu übernehmen. Selbstkorrekturen nahm «R» im zweiten Durchgang vereinzelt vor. Merkmale des Tandem-Lesens, welche in der Verantwortung des Lese-Sportlers lagen, wie Wortbedeutungen erfragen oder die Initiative zum selbstständigen Lesen ergreifen, konnte «R» nicht zuverlässig umsetzen. «R» kämpfte mit körperlicher Unruhe und Konzentrationsabbrüchen, weshalb die Unterstützung durch die Begleitperson teilweise nötig war. Dies war zielführend und hilfreich, um ihn wieder in seine Rolle als Lese-Sportler zurückzuführen.

5.4.4. Lese-Sportler «O»

«O» stellte sich nach der Einführung in die Rolle als Lesesportler motiviert auf die Arbeit im Lese-Tandem ein und konnte diese über den Zeitraum der Intervention einnehmen. Die

Merkmale und Abläufe des Tandem-Lesens setzte er mit minimaler Unterstützung, wie erinnern oder motivieren, um. «O» entwickelte einen leicht verlangsamten, teilweise leicht stockenden, aber regelmässigen Lesefluss. An der korrekten Betonung und Intonation seines Lese-Trainers konnte er sich punktuell orientieren, diese jedoch nicht übernehmen, da das gemeinsame Lesen nicht konstant simultan erfolgte. «O» stellte anfangs wenig Fragen zu Wort- oder Satzbedeutungen. Hilfestellungen seines Lese-Trainers in Form von Wortableitungen oder Kontrastierungen waren diesbezüglich effektiv.

5.4.5. Zusammenfassung

Die Lese-Sportler*innen «V», «R» und «O» zeigten unterschiedliche Fortschritte im Setting Peer-Lese-Tandem. «V» verbesserte ihren anfangs deutlich eingeschränkten Lesefluss durch Silbengliederung effektiv und stellte zunehmend eigenständig Verständnisfragen.

«R» kämpfte mit Konzentrationsschwierigkeiten und konnte nicht ausreichend von der Vorbildfunktion seines Lese-Trainers profitieren. In der Folge konnte er keine gleichmässige Leseflüssigkeit entwickeln, jedoch teilweise Selbstkorrekturen vornehmen. Trotz dieser zusätzlichen Erschwernisse gelang es «R» seine Leseflüssigkeit zu verbessern.

«O» las langsam, aber regelmässig. Das gemeinsame Lesen gelang häufig nicht simultan, entsprechend konnte er die Intonation nur teilweise übernehmen. Bezüglich Wortbedeutungen profitierte er von seinem Lese-Trainer am effektivsten.

Die Lese-Sportler*innen waren motiviert, ihre Rollen wahrzunehmen, zeigten aber Unterschiede in der Umsetzung der strukturellen Regeln wie auch in der Nutzung der Vorbildfunktion ihrer Lese-Trainer*innen.

5.5. Beobachtungen Lese-Trainer*innen

Die Beobachtungspunkte (Fokus 1-7) sind angelehnt an Rosebrock et al. (2024, S.129 – 135) und in Tabelle 13 erfasst.

*Tabelle 13: Fokus 1-7 Lese-Trainer*innen (in Anlehnung an Rosebrock et al., 2024)*

Fokus 1	Führt den Finger beim Lesen mit
Fokus 2	Hört dem Lese-Sportler aufmerksam zu und tippt ihm bei Lesefehlern an die Schulter
Fokus 3	Wartet ca. 4 Sek. bis zur Selbstkorrektur des Lese-Sportlers
Fokus 4	Korrigiert den Lese- Sportler freundlich und einfühlsam
Fokus 5	Achtet auch beim stillen Lesen auf Lesefehler des Lese- Sportlers

Fokus 6	Fragt nach Wortbedeutungen
Fokus 7	Bietet Hilfestellungen an

Die Erläuterungen zu den Lese-Sportler*innen werden einzeln kommentiert bzw. die Kernaussagen aus den Beobachtungsbogen entlang der Fokusse 1-7 über die Interventionszeit von 12 Wochen herausgearbeitet.

5.5.1. Lese- Trainerin «J»

«J» hielt über die gesamte Interventionszeit hinweg mehrheitlich bis sehr zuverlässig die strukturellen Regeln des Ablaufs wie das Mitführen des Fingers beim Lesen, das Tippen bei Lesefehlern sowie die Einhaltung der Wartezeit bis zur Selbstkorrektur ein. In der Zusammenarbeit mit ihrer Lese-Sportlerin zeigte sie ein kooperatives und empathisches Verhalten, das auf die Vermeidung von Verunsicherung oder Ablehnung abzielte. Dies führte dazu, dass sie zum Nachfragen von Wortbedeutungen angeleitet werden musste. «V» verwendete eigeninitiativ spezifisch adaptierte Hilfestellungen, die auf das jeweilige Störungsbild abgestimmt waren. Dazu gehörten unter anderem die Silbengliederung, mehrmaliges Wiederholen, langsames Vorsprechen, überdeutliches Artikulieren, Kontrastierung korrekter und inkorrekt Wortformen, Sprechen und gleichzeitiges Zeigen auf Textstellen mit einem Stäbchen sowie Ableitungen zum besseren Wortverständnis. Zusätzlich zeigte sie kontinuierlich eine ermutigende und lobende Rückmeldung gegenüber ihrer Lese-Sportlerin ohne Aufforderung durch die Begleitperson.

5.5.2. Lese-Trainer «St»

«St» zeigte über die gesamte Interventionsdauer hinweg eine zuverlässige Einhaltung der strukturellen Regel, den Finger beim Lesen mitzuführen. Die Reaktion auf Lesefehler, insbesondere das Antippen, erfolgte häufig mit Verzögerung. Im Umgang mit seinem Lese-Sportler zeigte er nicht immer die erforderliche Empathie und das notwendige Engagement. Dies äusserte sich teilweise in Ungeduld oder im Ignorieren wiederholter Lesefehler. Korrekturen erfolgten unmittelbar, ohne die vereinbarten vier Sekunden abzuwarten. Die Begleitperson musste «St» regelmässig dazu anhalten, Nachfragen bezüglich Wortbedeutungen zu stellen. Das Umschreiben von Wörtern zur Unterstützung des Leseverständnisses des Lese-Sportlers bereitete «St» teilweise Schwierigkeiten. Das Angebot der Begleitperson, sich bei Bedarf an sie zu wenden, setzte «St» erfolgreich um. Im Verlauf der Intervention nutzte «St» zunehmend verschiedene Hilfestellungen, darunter die Silbengliederung, das deutliche Vorsprechen, das Vorgeben des Anlautes oder der Initialsilbe, die Kontrastierung zwischen korrektem und fehlerhaftem Erlesen, das doppelte Antippen, das Suchen des Blickkontaktes sowie Wiederholungen. Die Anzahl der verwendeten

Hilfestellungen nahmen im Verlauf der Intervention kontinuierlich zu. Die Anwendung der Hilfestellungen war jedoch mehrfach nicht passend in Bezug auf die Art der Lesefehler, was dazu führte, dass mehrere Hilfestellungen erforderlich waren.

5.5.3. Lese-Trainer «B»

«B» konnte die strukturelle Regel des Mitführens des Fingers über die ganze Interventionszeit einhalten. Das aufmerksame Zuhören gelang ihm im ersten Durchgang am besten, im zweiten Durchgang war seine Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt bzw. er war abgelenkt von äusseren Lärmeinwirkungen. Zur Unterstützung seines Lese-Sportlers setzte «B» gezielt und bewusst Empathie und Engagement ein. Auf Lesefehler reagierte er sofort, die Regel der vier Sekunden Wartezeit konnte er nicht integrieren. Vorausschauend war er stets darauf bedacht, dass der Lese-Sportler sich nicht in der Lesezeile verlor. Auf das Nachfragen von Wortbedeutungen muss er herangeführt werden. Zur Leseverständnissicherung setzte er vielfältige und hierarchisch gestufte Strategien ein. Wenn eine Wortableitung nicht zielführend war, behelf er sich mit einer passenden Bewegung. «B» wendete differenzierte und auf das Problem adaptierte Hilfestellungen wie Wiederholungen, das gleichzeitige Zeigen und langsame Vorsprechen, Gegenüberstellung der korrekten und der falschen Wortform, Silbenzerlegungen oder das Vorgeben des Wortanlautes bzw. der ersten Silbe ein. «B» wendete auch interaktive Strategien an: «Hör nochmals genau hin, wie es richtig heisst»- «Habe ich dich richtig verstanden, du hast ... gelesen».

5.5.4. Zusammenfassung

Die Lese-Trainer*innen «J», «St» und «B» zeigten während der Interventionsmassnahme zur Leseförderung sowohl Gemeinsamkeiten als auch individuelle Unterschiede in ihrem Vorgehen, ihren empathischen Möglichkeiten sowie der Wirksamkeit eingesetzter Strategien.

«J», «St» und «B» wendeten über den gesamten Interventionszeitraum hinweg zuverlässig strukturelle Regeln wie das Mitführen des Fingers beim Lesen an und richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Lese-Sportler*innen. Sie nutzten verschiedene Hilfestellungen zum genauen Lesen wie auch zur Verständnissicherung. Im Verlauf der Intervention steigerten und differenzierten «J», «St» und «B» diese. Die situationsgerechte und gezielte Anpassung der Hilfestellungen an die Art der Lesefehler stellte für alle eine Herausforderung dar, wurde jedoch unterschiedlich bewältigt.

Individuell zeichnete sich eine Spannweite von hoher und ausgeprägter Empathie bis zu einem eingeschränkten Eingehen auf den Lesepartner ab. Die Anwendung angepasster Hilfestellungen und Strategien geschah teilweise autonom bzw. musste durch die Begleitperson unterstützt werden. Die Durchführung der Peer-Lese-Tandems fordert eine

hohe Konzentrationsfähigkeit der Lese-Trainer*innen. Diese verteilte sich individuell unterschiedlich und reichte von stabil bis hin zu wiederholtem Bedarf an Unterstützung.

6. Diskussion

6.1. Interpretation der Ergebnisse Lese-Sportler*innen

6.1.1. Standardisierte und verlaufsdagnostische Testung

Die Ergebnisse der standardisierten Posttestung zeigten, dass die Lese-Sportler*innen nach der 12-wöchigen Interventionszeit der Peer-Lese-Tandems Fortschritte in der Leseflüssigkeit erzielen konnten. Die Verbesserungen im Bereich «Lesefehler» fallen deutlicher aus als die der Lesezeit. Die Ergebnisse der «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen» (LDL; Walter, 2010) zeigte Resultate, die nahe am unauffälligen Bereich, leicht oder deutlich darüber lagen. Die Ergebnispräsentation der LDL bot durch den Messwert «Anzahl Wörter pro Minute» (WpM) sowie den Eintrag in die Verlaufsgrafik eine auch für Kinder verständliche Darstellung des Lernfortschrittes. Durch den gegebenen Wert 51 WpM (vergl. Kapitel 5.2) konnte eine klare Abgrenzung zwischen auffälligen und unauffälligen Lese-Leistungen dargestellt werden.

Dies weckte ihr Interesse für ihren persönlichen Lernverlauf und wirkte motivierend.

6.1.2. Beobachtungen während der Intervention

Entlang der festgelegten Fokusse konnten insbesondere Erkenntnisse zur Einhaltung von strukturellen Regeln des Ablaufs, zu eingesetzten Lese-Techniken der Lese-Sportler*innen sowie zu erkennbaren Verhaltens -und Lernmuster gewonnen werden. Darüber hinaus lassen sich Gelingensfaktoren wie auch Herausforderungen bezüglich der Peer-Lese-Tandems ableiten.

6.1.3. Rahmenbedingungen des Peer-Lese-Tandems

Die interaktive, bildliche und praktische Einführung in die Rolle als Lese-Sportler*innen wirkten sich positiv auf den Start der Intervention aus. Durch diesen Prozess konnte eine noch vorhandene Scham vor der offenen Darlegung ihrer Lesekompetenzen in Anwesenheit von Mitschüler*innen abgelegt werden.

Die strukturellen Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 4.3) des Ablaufs erwiesen sich als günstig für die Umsetzung. Während der Intervention trug die kooperative und unterstützende Zusammenarbeit zwischen den Lese-Sportler*innen und den Lese-Trainer*innen massgeblich zu einem positiven Verlauf bei. Die Leseprobleme der Lese-Sportler*innen überforderten teilweise die Lese-Trainer*innen. Die Begleitperson, konnte nach Bedarf fachspezifische

Unterstützung bieten, bei auffälligem Lernhalten intervenieren oder dem Aufrechterhalten der entsprechenden Rolle.

6.2. Interpretation der Ergebnisse der Lese-Trainer*innen und der Lese-Sportler*innen

Die Lese-Trainer*innen profitierten von der interaktiven, bildlichen und praktischen Einführung in ihre Rolle. Dadurch konnte die Angst vor der Überforderung abgebaut werden.

Die strukturellen Rahmenbedingungen des Ablaufes erwiesen sich zu Beginn als herausfordernd, aber nach wenigen Therapiektionen für alle Teilnehmer*innen des PLT als passend und umsetzbar. Während der Intervention war ein unterstützendes und empathisches Lernklima und zwischen den Lese-Trainer*innen und den Lese-Sportler*innen hilfreich und zielführend.

Die Beobachtungen zeigten vielfältige und adäquat angewandte Hilfestellungen der Lese-Trainer*innen. Sie zeigten aber auch, dass diese in ihrer Rolle mehr herausgefordert waren als die Lese-Sportler*innen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte in der höheren Verantwortung für den Leseerfolg sowie in den eigenen Ansprüchen liegen, beispielsweise stets eine passende Lösung für ein Leseproblem zu finden. Die Begleitperson wirkte durch ihre fachspezifische Unterstützung entlastend.

6.3. Interpretation der Ergebnisse Kontrollgruppe

Die Kontrollgruppe zeigte in der Prätestung wie auch in der Posttestung gute bis sehr gute Leistungen in der Leseflüssigkeit. Die Rückmeldungen aus dem Unterricht berichteten ebenfalls über einen unverändert positiven Lernverlauf. Für einen differenzierteren Vergleich wären Teilnehmer*innen mit einem Lese-Leistungsprofil im durchschnittlichen Bereich aussagekräftiger. Im Kapitel 6.6 wird dieser Aspekt vertieft aufgegriffen.

6.4. Schlussfolgerung

Die Resultate der Posttestung (ZTL II und LDL; Walter, 2010, vergl.) zeigten, dass die Lese-Sportler*innen während der 12-wöchigen Fördermassnahme Fortschritte in der Leseflüssigkeit erzielen konnten, insbesondere durch die Reduktion von Lesefehlern. Zu den Gelingensfaktoren der Peer-Lese-Tandems zählten die klaren strukturellen Rahmenbedingungen, die kooperative Zusammenarbeit zwischen Lese-Sportler*innen und den Lese-Trainer*innen sowie die punktuelle Unterstützung durch die Begleitperson (Logopädin). Die Beobachtungen machten die Lese-Techniken, die Verhaltens- und Lernmuster der Lese-Sportler*innen sowie die Entwicklung vielfältiger und adäquat angewandter Hilfestellungen der Lese-Trainer*innen sichtbar.

6.5. Beantwortung der Fragestellungen und Hypothese

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen aus Kapitel 1.7 sowie die Hypothesen aus Kapitel 3 beantwortet bzw. angenommen oder verworfen.

Folgende Fragestellungen wurden für die vorliegende Arbeit formuliert:

1. Inwiefern können Kinder mit Leseschwierigkeiten von Peer-Lese-Tandems profitieren?
2. Inwiefern können Kinder die Rolle einer Lesetrainerin / eines Lesetrainers übernehmen und über den Zeitraum der Intervention aufrechterhalten?
3. Welche Strukturen und Instruktionen sind diesbezüglich hilfreich und zielführend?
4. Inwiefern erlaubt die Kombination aus Lernverlaufsdagnostik (LVD) und qualitativer Einschätzung nach der Intervention eine Einstufung in das Response-to-Intervention-Modell, (RTI)?

Die Antworten zu den Fragestellungen lauten:

1. Kinder mit Leseschwierigkeiten können in verschiedenen Bereichen von Peer-Lese-Tandems profitieren. Die Resultate der standardisierten und verlaufsdagnostischen Testung zeigen eine allgemeine Verbesserung der Leseflüssigkeit mit Betonung auf den Bereich der Lesefehler. Die kooperative Form der Zusammenarbeit wirkt motivierend und trägt dazu bei, Unsicherheiten oder Hemmungen aufgrund von Leseschwierigkeiten abzubauen.
2. Die Lese-Sportler*innen und Lese-Trainer*innen konnten ihre Rolle übernehmen und mehrheitlich über den Zeitraum der Intervention aufrechterhalten.
3. Zielführend und hilfreich erwies sich die interaktive und praktische Einführung in die Rolle als Lese-Sportler*in bzw. Lese-Trainer*in mit Hilfe von Bildmaterial und der praktischen Anwendung. Ein Probelauf erleichterte den Einstieg in die Interventionsphase zusätzlich. Die Begleitperson kann die Teilnehmer*innen durch gezieltes Eingreifen bei lernhinderlichem Verhalten oder Überforderung in ihre Rollen als Lese-Sportler oder Lese-Trainer zurückführen.
4. Der Einbezug der LVD in Peer-Lese-Tandems ermöglichte durch die erhobenen Messwerte (Wörter-pro-Minute; WpM) eine Einsicht in den aktuellen und individuellen Lernstand bzw. in die Lernentwicklung der Leseflüssigkeit. Die Testwerte aus der «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen», (LDL; Walter, 2010) erlaubten zusätzlich einen Vergleich mit der entsprechenden Altersklasse. Nach erfolgter Intervention können unter Einbezug der Beobachtungen für die Lese-Sportler*innen folgende Einschätzungen bezüglich der Einstufung in die Förderstufen des Response-to-Intervention-Modells (RTI) vorgenommen werden: Die Lernentwicklung von «V» zeigte eine Verbesserung der Leseflüssigkeit (Teilbereich Lesefehler). Die standardisierten

und verlaufsdagnostischen Testergebnisse liegen aber immer noch im auffälligen Bereich. «V» konnte von der Intervention PLT auf der Förderstufe 2 nicht ausreichend profitieren bzw. Lernfortschritte erzielen. Es folgt eine Anpassung der Fördermassnahmen mit sonderpädagogischem Bedarf im Einzelsetting in die Förderstufe 3.

«R» zeigte unterschiedliche Leistungen, die zu Beginn im auffälligen Bereich anzusiedeln waren, sich dann aber stetig in den unauffälligen Bereich verlagerten. «R» sprach positiv auf die Intervention PLT an und konnte seine Leseflüssigkeit im Verlauf verbessern. Zur nachhaltigen Festigung seiner Leseflüssigkeit ist die momentane Beibehaltung der Förderstufe 2 aber sinnvoll. Diese Fördermassnahme erfordert eine erneute Überprüfung zu einem späteren Zeitpunkt.

«O» erzielte am Anfang Leistungen, die knapp im unauffälligen Bereich lagen. Im Laufe der Intervention konnte er seine Leseflüssigkeit deutlich steigern, bzw. in den überdurchschnittlichen Bereich verlagern. Ein positives Ansprechen auf die Intervention PLT ist somit gegeben. Es kann eine Rückführung in die Leseförderung des Unterrichts erfolgen.

Im Rahmen der vergleichend-kumulierten Fallstudie erlaubte die Kombination aus Lernverlaufsdagnostik (LVD) und qualitativer Einschätzung nach der Intervention eine datenbasierte und pädagogische Entscheidungsgrundlage für die Einstufung in das Response-to-Intervention-Modell.

Folgende Hypothesen wurden für diese Arbeit aufgestellt:

1. Peer-Lese-Tandems, bestehend aus starken und schwachen Leser*innen, können unter der Begleitung von instruierenden Therapeut*innen die Leseflüssigkeit von schwachen Leser*innen verbessern.
2. Abhängig von den Rahmenbedingungen können die Kinder die Rolle einer Lesetrainerin / eines Lesetrainers unterschiedlich gut übernehmen.

Die Antworten zu den Hypothesen (vgl. Kapitel 3) lauten:

1. Durch Ansätze wie Modelllernen, Rückkopplung und Feedback sowie den Prozess des selbstständigen Nachfragens von Wortbedeutungen können die Teilnehmer*innen im Rahmen von Peer-Lese-Tandems, bestehend aus starken und schwachen Leser*innen, ihre Leseflüssigkeit verbessern. Dies zeigen die Ergebnisse aus der standardisierten Posttestung (Kapitel 5.3) wie auch aus den lernverlaufsdagnostischen Messungen (Kapitel 5.2). Standardisiert gemessen fallen die Verbesserungen im Bereich der «Lesefehler» deutlicher aus wie im Bereich der «Lesezeit».

2. Die Lese-Sportler*innen konnten ihre Rolle nach einer kurzen Einführung bzw. Einführungszeit erfolgreich umsetzen. Die Lese-Trainer*innen brauchten zur erfolgreichen Umsetzung ihrer Rolle teilweise mehr Zeit wie auch punktuell die Unterstützung der Begleitperson. Dies lässt sich aber nicht primär auf die Rahmenbedingungen zurückführen, sondern wurde auch durch die höheren fachlichen wie auch persönlichen Anforderungen an die Lese-Trainer*innen beeinflusst. Diesbezüglich konnte die Begleitperson (Autorin dieser Arbeit) auf den Ablauf wie auch auf die Einhaltung der Struktur und der Rolle innerhalb des Peer-Lese-Tandems stabilisierend einwirken. Insgesamt können die Rahmenbedingungen bezüglich der Verbesserung der Leseflüssigkeit wie auch der Aufrechterhaltung der Rollen als passend gewertet werden.

6.6. Limitationen

Als limitierender Faktor ist die Stichprobe bestehend aus drei Peer-Lese-Gruppen zu betrachten. Die Ergebnisse können deshalb nicht auf grössere Gruppen übertragen werden bzw. sie schränken die Generalisierbarkeit ein.

Die Komposition basierend auf möglichst weit auseinanderliegenden Testresultaten zwischen den Lese-Sportler*innen und den Lese-Trainer*innen konnte für diese Einzelfall-Studie aus Zeitgründen nicht berücksichtigt werden (vergl. Walter, J., Ide S., & Petersen A., 2012). Dieser Aspekt könnte bei entsprechender Anwendung zu unterschiedlichen Effekten führen. Es ist nicht gesichert, ob die Intervention über 12 Wochen für nachhaltige Resultate ausreichend ist. Eine Posttestung nach weiteren 12 Wochen könnte diesbezüglich mehr Klarheit bringen.

Da während der Intervention nur eine Person (die Autorin dieser Arbeit) für die Begleitung zuständig war bzw. die Beobachtungen und Interventionen vornahm, können die Aufzeichnungen und Einschätzungen durch subjektive Wahrnehmungen beeinflusst und damit weniger objektiv ausfallen.

Die Testung «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen» (LDL) wurde aus zeitlichen Gründen bei jeder dritten Peer-Lese-Tandem-Lektion durchgeführt. Angewendet unmittelbar nach jeder Lektion, könnten die Lernfortschritte in der Leseflüssigkeit noch sensitiver erhoben und visualisiert werden.

Die involvierten Lehrpersonen beschrieben ihre Klassen mit wenigen Ausnahmen als allgemein unauffällig bis leistungsstark in Bezug auf die Lesefertigkeiten. Die weniger leistungsstarken Kinder wurden deshalb prioritär in die Gruppe der Lese-Sportler*innen eingeteilt. Die Teilnehmer*innen der Kontrollgruppe konnten bezüglich ihrer Leseleistung von den Lehrpersonen nicht schlüssig eingeschätzt werden und erreichten in der Prätestung wie auch in der Post-Testung überdurchschnittliche Testresultate. Aus diesem Grund ist der

Vergleich der Kontrollgruppe mit den Lese-Sportler*innen eingeschränkt. Es lässt sich in der Folge auch keine klare Gegenüberstellung zwischen der Leseförderung durch die Intervention und dem regulären Leseunterricht herstellen. Eine Kontrollgruppe mit durchschnittlichem Leistungsprofil wäre diesbezüglich aussagekräftiger gewesen.

7. Fazit

Die testbasierte Bildung von Peer-Lese-Tandems unter Einbezug von persönlichen Merkmalen, zwecks einer kooperativen Zusammenarbeit zwischen Lese-Sportler*innen und Lese-Trainer*innen bietet günstige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung. Laufende Erhebungen mit Lernverlaufsdagnostik bzw. Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL; Walter, 2010) dokumentieren zeitsparend die Lernfortschritte. Die Beobachtungen der Begleitperson unterstützen den strukturierten Ablauf wie auch die Teilnehmer*innen der Peer-Lese-Gruppe im Einnehmen und Aufrechterhalten ihrer Rolle als Lese-Sportler*innen bzw. Lese-Trainer*innen.

8. Implikation für die Praxis

8.1. Bedeutung der Ergebnisse für die logopädische Arbeit

Die Leseflüssigkeit entwickelt sich fokussiert auf der integrativ-automatisierten Stufe des Leserwerbs (vgl. Kapitel 2.1). Häufig erreichen Kinder diese Lesekompetenz nicht ohne gezielte zusätzliche Unterstützung. Da im Schulunterricht für spezifische Fördermassnahmen nur begrenzte Kapazitäten verfügbar sind, stellen Peer-Lese-Tandems (PLT) eine effektive Fördermöglichkeit dar.

Eine optimale Zusammensetzung der PLT kann durch deutlich artikuliert Leistungsunterschiede in der Leseflüssigkeit erreicht werden. Dazu muss die ganze Schulklasse bzw. Halbklassen getestet werden und abwechselnd Schüler*innen mit hohen Testresultaten bzw. niedrigen Testresultaten in eine PLT eingeteilt werden (vgl. Walter et al., 2012). Von Logopäd*innen begleitete PLT ermöglichen eine effiziente Nutzung dieses Förderansatzes.

Die Intervention nahe am Schulbeginn einer dritten Regelklasse erwies sich als passend, da der Erwerb der Leseflüssigkeit in dieses Zeitfenster fällt (vgl. Kapitel 2.1). Im PLT-Setting kann die begleitende Logopädin mehrere Lese-Gruppen durch Beobachtungen und bei Bedarf durch gezielte Interventionen in der Entwicklung der Leseflüssigkeit unterstützen. Die Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL) ermöglicht eine niederschwellige und zeitsparende Erhebung des Lernstandes sowie des Lernverlaufs. Im besten Fall erfolgt die Erhebung der Testwerte unmittelbar nach der Leseintervention sowie regelmässig und in zeitnahen

Abständen. Diese Vorgehensweise ermöglicht einen detaillierten Einblick in die individuelle Lernentwicklung wie auch durch die TW einen Vergleich mit der Altersnorm. Diese datenbasierte Grundlage, gestützt durch Beobachtungen, ermöglicht eine fundierte Überprüfung und Anpassung der Förderstufe im Sinne des Response-to-Intervention-Modells (RTI).

Gleichzeitig erlauben die Beobachtungen eine differenzierte Einschätzung des allgemeinen Lernverhaltens sowie der Rolle als Lese-Sportler*in. Von Bedeutung ist auch der Einblick in die Aufrechterhaltung der Rolle als Lese-Trainer*innen sowie die Entwicklung bezüglich der Vielfältigkeit und Differenziertheit der Hilfestellungen bzw. deren Passung an die Lesefehler. Zusätzlich lassen sich durch die Beobachtungen Hinweise auf empathische Fähigkeiten, Konzentrationsdauer bzw. die Ablenkbarkeit sowie auf die Art und den Umfang des Unterstützungsbedarfes gewinnen.

Diese Erkenntnisse können für die Struktur und Begleitung von nachfolgenden Peer-Lese-Tandems genutzt werden.

8.2. Einschätzung bezüglich Umsetzung im therapeutischen Alltag

Die Autorin dieser Masterarbeit plant im nächsten Schuljahr mit einer 3. Regelschulklasse während des Herbstsemesters bzw. Frühlingsemesters, alternierend mit der Halbklassse, ein Peer-Lese-Training durchzuführen. Im Hinblick auf dieses Projekt erfolgt eine Einschätzung zur Umsetzung im therapeutischen Alltag.

Unter Einbezug der Erfahrungen aus der Einzelfallstudie mit drei beteiligten Peer-Lese-Tandems (PLT) benötigt dieses Halbklassensetting folgende Anpassungen bezüglich der Durchführbarkeit:

- Die Intervention erfolgt in einer 3. Regelschulklasse über ein Semester bzw. ein halbes Schuljahr hinweg.
- Nebst den Logopäd*innen ist die Mitarbeit der zur Verfügung stehenden Lehr- u. Fachpersonen unerlässlich.
- Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen, den Logopäd*innen und anderen beteiligten Fachpersonen bedarf einer Vorarbeit, welche zwingend vor der Intervention PLT stattfinden muss. Alle Beteiligten müssen sich in den Bereichen «Material» (Lesetexte), zeitliche Beanspruchung und strukturelle Abläufe einigen sowie eine gemeinsame Basis für ihre Rolle als Begleitperson entwickeln. Die Logopäd*innen nehmen zusätzlich die Rolle der fachlichen Beratung ein.
- Die Bildung der PLT erfolgt datenbasiert mit Hilfe der «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen» (LDL; Walter, 2010) sowie unter Einbezug der Gelingensfaktoren (vgl. Kapitel

6.5, Antwort auf die 3. Fragestellung). Die Eingangstestung übernehmen die Logopäd*innen, die definitive Zusammensetzung nehmen die Lehrpersonen vor.

- Damit die Schüler*innen die strukturellen Abläufe wie auch ihre Rollen als Lese-Sportler*innen bzw. Lese-Trainer*innen genügend verinnerlichen und aufrechterhalten können, ist eine sorgfältige Vorbereitung mit einem Probedurchlauf sowie die Erarbeitung einer Feedbackkultur innerhalb der PLT notwendig.
- Die Begleitung der PLT kann aufgrund der erhöhten Schülerzahl in diesem Setting nicht mit der gleichen Intensität erfolgen wie in der Einzelfallstudie. Stattdessen muss diese während der Intervention gezielt, zirkulierend und punktuell stattfinden.
- Relevante Beobachtungen, insbesondere betreffend der Lese-Sportler*innen, werden laufend von allen beteiligten Personen notiert. Zur Verfügung steht ein selbsterklärendes Formular mit maximal fünf Beobachtungskriterien.
- Die Erhebung der Daten der Lese-Sportler*innen mit Hilfe der Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL; Walter, 2010) erfolgt während der Intervention jede dritte Woche durch die Logopädin*innen, nach Möglichkeit unmittelbar nach der Intervention.
- Sollte die Erhebung der Daten einer Halbkasse mit der LDL die Kapazität der Logopäd*innen übersteigen, muss die Durchführung in Mitarbeit der beteiligten Fach- oder Lehrpersonen erfolgen. Die Einführung der Testinstruktionen erfolgt durch die Logopäd*innen.

Der zeitliche Mehraufwand einer Intervention mit PLT, bedingt durch Vor- und Nachbereitungen sowie die datenbasierten Erfassungen und Beobachtungen, zahlen sich in der Folge durch einen differenzierten Einblick in den Lernstand der Leseflüssigkeit der einzelnen Schüler*innen aus. Gemeinsam und ressourcenschonend ermöglichen es die gewonnenen Erkenntnisse aller Beteiligten, datenbasierte und pädagogisch begründete Entscheidungen über notwendige Förderanpassungen im Rahmen des Response-to-Intervention-Modelles (RTI; Hartmann, 2008) zu treffen.

9. Danksagungen

Ein herzlicher Dank geht an die sechs Studienteilnehmer*innen der Peer-Lese-Tandems sowie an die drei Schüler*innen der Kontrollgruppe, die diese Einzelfallstudie ermöglichten und mir als Begleitperson einen lehrreichen und persönlichen Einblick in ihren Lernstand im Bereich der Leseflüssigkeit boten.

Britta Massie danke ich an dieser Stelle für ihre kompetente, engagierte und persönliche Unterstützung und Begleitung.

10. Literaturverzeichnis

- Björnsson, C. H. (1983). Readability of Newspapers in 11 Languages. *Reading Research Quarterly*, 18(4), 480–497. [Wiley, International Reading Association].
<https://doi.org/10.2307/747382>
- Blumenthal, S., Blumenthal, Y., Mahlau, K., Marten, K., Diehl, K., Sikora, S. et al. (2016). *Der Response-to-Intervention-Ansatz in der Praxis: Evaluationsergebnisse zum Rügener Inklusionsmodell*. Münster New York: Waxmann.
- Blumenthal, S. (2022). Lernverlaufsdagnostik. In M. Gebhardt, D. Scheer & M. Schurig (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung. Version 1.0*. Universität Regensburg. <https://doi.org/10.5283/EPUB.53149>
- Borsch, F. (2023). *Kooperatives Lernen: Theorie - Anwendung - Wirksamkeit: (4., aktual. Aufl.)*. Stuttgart: Kohlhammer. Zugriff am 10.2.2025. Verfügbar unter:
<https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=4f844419-bef9-3648-803e-1d626bdce862>
- Börnert-Ringleb, M. & Wilbert, J. (2016). Dynamisches Testen als neue Perspektive in der sonderpädagogischen Diagnostik - Theorie, Evidenzen, Impulse für Forschung und Praxis. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 67, 156–167.
- Börnert-Ringleb, M., & Wilbert, J. (2022). Verlaufsdiagnostik und einzelfallbasierte Veränderungsmessung im Rahmen schulischer Förderung. In Blumenthal, S., Blumenthal, Y. & Mahlau, K. (2022). *Kinder mit Lern- und emotional-sozialen Entwicklungsauffälligkeiten in der Schule: Diagnostik - Prävention – Förderung (S.72-77)*. Kohlhammer Verlag.
- Chard, D. J., Pikulski, J. J. & McDonagh, S. H. (2012). Fluency: The link between decoding and comprehension for struggling readers. *Fluency instruction: Research-based best practices., 2nd ed.* (S. 90–113). New York, NY: Guilford Press. Zugriff am 28.3.2025. Verfügbar unter: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=3c04e2d4-d82e-3870-aed6-1fb6bd30414e>
- Chard, D. J., Pikulski, J. J. & McDonagh, S. (2006). Fluency: The link between decoding and comprehension for struggling readers. *Fluency Instruction* (S. 39–61). New York: Guilford Press.
- Cooc, N. & Kim, J. S. (2017). Peer Influence on Children’s Reading Skills: A Social Network Analysis of Elementary School Classrooms. *Journal of Educational Psychology*, 109(5), 727–740.

- Culp, C. & Berding, J. (2014): Kollegiale Beratung im Kontext von Logopädie und Ergotherapie. *Forum Logopädie* 5 (28), 16–21
- Deno, S. L. (2003). Developments in Curriculum-Based Measurement. *Journal of Special Education*, 37(3), 184–192.
- Ehlert, H. (2021). Dynamic Assessment. In H. Ehlert (Hrsg.), *Dynamic Assessment: Prozess und Potential in der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen* (S. 79–142). Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34552-5_5
- Fuchs, D., Fuchs, L. S., Thompson, A., Svenson, E., Yen, L., Otaiba, S. A. et al. (2001). Peer-assisted learning strategies in reading: Extensions for kindergarten, first grade, and high school. *Remedial and Special Education*, 22(1), 15–21. PRO-ED. <https://doi.org/10.1177/074193250102200103>
- Fuchs, D. & Fuchs, L. S. (2006). Introduction to Response to Intervention: What, Why, and How Valid Is It? *Reading Research Quarterly*, 41(1), 93–99. [Wiley, International Reading Association].
- Fuchs, D. & Fuchs, L. S. (2017). Critique of the National Evaluation of Response to Intervention: A Case for Simpler Frameworks. *Exceptional Children*, 83(3), 255–268. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0014402917693580>
- Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hamlett, C. L. & Stecker, P. M. (2021). Bringing Data-Based Individualization to Scale: A Call for the Next-Generation Technology of Teacher Supports. *Journal of Learning Disabilities*, 54(5), 319–333. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0022219420950654>
- Gold, A., Behrendt, S., Lauer-Schmaltz, M. & Rosebrock, C. (2013). Förderung der Leseflüssigkeit in dritten Grundschulklassen : *Literalität erfassen: bildungspolitisch, kulturell, individuell* (S. 203–218). Weinheim: Beltz Juventa. Zugriff am 24.2.2025. Verfügbar unter: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=1bba6ce0-a9a6-35f3-a571-1c164d6f0645>
- Green, N. & Green, K. (2023). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium: Das Trainingsbuch*. Klett / Kallmeyer.
- Grundschule-Arbeitsblaetter.de (o. D.). *Kostenlose Arbeitsblätter*. Verfügbar unter <https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de> [Zugriff am 27.02.2025].
- Hartmann Erich. (2008). Konzeption und Diagnostik von schriftsprachlichen Lernstörungen im Responsiveness-to-Intervention-Modell: eine kritische Würdigung. <https://doi.org/10.2378/vhn20080204>

- Hartmann, E. & Müller, C. M. (2009). Schulweite Prävention von Lernproblemen im RTI-Modell. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (Jg. 15, 9).
- Hebbecker, K., Förster, N., Forthmann, B., Heyne, L., Peters, M. T., Salaschek, M. et al. (2019). Diagnostik, Feedback und differenzierte Leseförderung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 70(3), 122–135.
- Hornby, G. & Greaves, D. (2023). Peer Tutoring. In G. Hornby & D. Greaves (Hrsg.), *Evidenzbasierte Lehrstrategien: Optimierung des Bildungserfolgs von Schülerinnen und Schülern* (S. 91–102). Cham: Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-39294-8_6
- Hosp, M. K., Hosp, J. L. & Howell, K. W. (2007). *The ABCs of CBM: A Practical Guide to Curriculum-Based Measurement. Practical Intervention in the Schools Series* (Guilford Publications). Zugriff am 12.4.2025. Verfügbar unter:
<https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=803158b9-cb97-304c-bc72-d94be13da5a3>
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen*. Stuttgart: UTB.
- Jenkins, J. R., Schiller, E., Blackorby, J., Thayer, S. K. & Tilly, W. D. (2013). Responsiveness to Intervention in Reading: Architecture and Practices. *Learning Disability Quarterly*, 36(1), 36–46. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0731948712464963>
- Johnson, D. W. (2003). Social Interdependence: Interrelationships Among Theory, Research, and Practice. *American Psychologist*, 58(11), 934–945. US: American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.58.11.934>
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). *Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning* (5. Aufl.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Klicpera, C., Rainer, S. & Gelautz, N. (2005). Einfluss eines klassenweisen Mitschüler-Tutoring auf die Entwicklung des Lesens und Rechtschreibens sowie das Sozialverhalten in der 2. Klasse Grundschule : *Heilpädagogische Forschung*, 31(3), 145–152.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie - LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (6. Auflage). Stuttgart: UTB.
- Klieme, E., Artelt, C., Hartig, J., Jude, N., Köller, O., Prenzel, M. et al. (2010). *PISA 2009: Bilanz nach einem Jahrzehnt* : Münster: Waxmann. Zugriff am 30.1.2025. Verfügbar unter: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=4f77eea1-eccb-3b5c-9b37-d9cb298486b6>

- Kohler, J. (2016). Zur Bedeutung qualitativer Studien. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie: Band 1: Sprachtherapeutische Handlungskompetenzen* (S. 77). Kohlhammer.
- Kohler, J. (2021). Die Bedeutung der (Einzel-) fallstudie für die Konzeptbildung und-überprüfung in der Sprachtherapie. In: Schräpler, U. und Steiner, J. (2021). *Systematische Fallarbeit in der Logopädie: Grundlagen und Beispiele* (1.). Stuttgart: Kohlhammer, S. 66-73
- Kutzelmann, S. & Rosebrock, C. (2022). *Praxis der Lautleseverfahren*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Lauer-Schmaltz, M., Rosebrock, C. & Gold, A. (2019). *Lautlesetandems in der Grundschule. Bedingungen und Grenzen ihrer Wirksamkeit*. Schneider-Verlag Hohengehren.
<https://doi.org/10.25656/01:17152>
- Lauer-Schmaltz, M., Rosebrock, C. & Gold, A. (2014). Lautlesetandems in der Grundschule: Bedingungen und Grenzen ihrer Wirksamkeit. *Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur*, 19(37), 45–61.
<https://doi.org/10.25656/01:17152>
- Lenhard, W. & Lenhard, A. (2014). *Berechnung des Lesbarkeitsindex LIX nach Björnson*. Verfügbar unter <http://www.psychometrica.de/lix.html>. Dettelbach: Psychometrica.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1512.3447>
- Limbrick, E., McNaughton, S. & Glynn, T. (1985). Reading gains for underachieving tutors and tutees in a cross-age tutoring programme. *Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines*, 26(6), 939–953. England: Blackwell Publishers.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1985.tb00608.x>
- McElvany, N., Lorenz, R., Frey, A., Goldhammer, F., Schilcher, A. & Stubbe, T. C. (Hrsg.). (2023). IGLU 2021. *Lesekompetenz von Grundschulkindern im internationalen Vergleich und im Trend über 20 Jahre*. Waxmann Verlag GmbH.
<https://doi.org/10.31244/9783830997009>
- Paleczek, L. (2020). Response to Intervention im inklusiven Leseunterricht. In L. Paleczek & S. Seifert (Hrsg.), *Inklusiver Leseunterricht* (S. 151–171). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24221-3_7
- Petermann, F. & Daseking, M. (2015). *Zürcher Lesetest - II (ZLT-II) Weiterentwicklung des Zürcher Lesetests (ZLT) von Maria Linder und Hans Grisseemann* (3., überarbeitete Auflage mit erweiterten Normen.). Bern: Hans Huber. Zugriff am 22.2.2024. Verfügbar unter:

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pdx&AN=PT9006563&lang=de&site=ehost-live>

- Rasinski, T. & Padak, N. D. (2013). *From Fluency to Comprehension: Powerful Instruction through Authentic Reading*. Guilford Publications.
- Rasinski, T. V. (2004). Assessing Reading Fluency. *Pacific Resources for Education and Learning (PREL)*.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rickmann, C., & Gold, A. (2024). *Leseflüssigkeit fördern* (8. Aufl.). Klett.
- Samuels, S. J. (1979). The Method of Repeated Readings. *The Reading Teacher*, 32(4), 403–408.
- Schaller, P. & Winkes, J. (2022). Lernverlaufsdiagnostik (LVD) der Schreibflüssigkeit bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. *Info DaF: Informationen Deutsch als Fremdsprache*, 49(5), 493–513. <https://doi.org/10.1515/infodaf-2022-0068>
- Sharp, K., Sanders, K., Noltemeyer, A., Hoffman, J. L. & Boone, W. J. (2016). The Relationship between RTI Implementation and Reading Achievement: A School-Level Analysis. *Preventing School Failure*, 60(2), 152–160.
- Souvignier, E. (2007). Kooperatives Lernen. In: Walter, J. & Wember, F. B. (2007). *Sonderpädagogik des Lernens*: Göttingen: Hogrefe. Zugriff am 31.1.2025. Verfügbar unter: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=0664514f-3244-34d3-bf1d-43afb0bd7b97>
- Topping, K. J. (2005). Trends in Peer Learning. *Educational Psychology*, 25(6), 631–645.
- Topping, K. J. & Ehly, S. W. (2001). Peer Assisted Learning: A Framework for Consultation. *Journal of Educational & Psychological Consultation*, 12(2), 113–132. https://doi.org/10.1207/S1532768XJEPC1202_03
- Tymms, P., Merrell, C., Thurston, A., Andor, J., Topping, K., & Miller, D. (2011). Improving attainment across a whole district: school reform through peer tutoring in a randomized controlled trial. *School Effectiveness and School Improvement*, 22(3), 265–289. Routledge. <https://doi.org/10.1080/09243453.2011.589859>
- Vaughn, S., Gersten, R. & Chard, D. J. (2000). *The Underlying Message in LD Intervention Research: Findings from Research Syntheses*. Nr. 0014–4029. (Band 67, S. 99–114). Zugriff am 11.2.2025. Verfügbar unter: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=56624c25-9e36-347d-842c-425b4f6aaa6f>

- Vaughn, S. & Fuchs, L. S. (2003). Redefining Learning Disabilities as Inadequate Response to Instruction: The Promise and Potential Problems. *Learning Disabilities Research & Practice*, 18(3), 137–146. SAGE Publications. <https://doi.org/10.1111/1540-5826.00070>
- Voss, S., Blumenthal, Y., Ehrich, K. & Mahlau, K. (2020). Multimodale Diagnostik als Ausgangspunkt für spezifische Förderung: eine Darlegung am Beispiel der Rechtschreibung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 71, 88–99.
- Walter J., Ide S., & Petersen A. (2012). Kooperatives Lernen auf der Basis von Lesetandems. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 63(11), 448–464.
- Walter J. (2010). *LDL Lernfortschrittsdiagnostik Lesen. Ein curriculumbasiertes Verfahren* (1.). Göttingen: Hogrefe.
- Wanzek, J., Vaughn, S., Scammacca, N., Gatlin, B., Walker, M. A. & Capin, P. (2016). *Meta-Analyses of the Effects of Tier 2 Type Reading Interventions in Grades K-3*. (Band 28). Zugriff am 14.2.2025. Verfügbar unter: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=61b449a4-233e-351a-904e-772b894962c7>
- Winkes, J. & Till, C. (2023). Dynamic Assessment und Lernverlaufsdagnostik. Perspektiven in der sprachtherapeutischen Diagnostik, *Logos* 31, 244–255. <https://doi.org/10.7345/prolog-2304244>

11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Response-to-Intervention-Modell (RTI) aus Blumenthal et al. (2016).....	8
Abbildung 2: Lese-Sportlerin "V" (eigene Darstellung).....	20
Abbildung 3: Lese-Sportler "R" (eigene Darstellung)	20
Abbildung 4: Lese-Sportler "O", eigene Darstellung	21

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lesestufen nach Frith (1986).....	4
Tabelle 2: Studiendesign (eigene Darstellung in Anlehnung an Beushausen, 2014, S.101) .	12
Tabelle 3: Übersicht Lesesportler*innen Prätest	15
Tabelle 4: Übersicht Kontrollgruppe Prätest.....	15
Tabelle 5: Lesbarkeits-Index (LIX; eigene Darstellung in Anlehnung an Lenhard und Lenhard, 2014)	16
Tabelle 6: Prätestung der Lese-Sportler*innen (eigene Darstellung).....	18
Tabelle 7: Prätestung Kontrollgruppe (eigene Darstellung)	18
Tabelle 8: Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL) der Lese-Sportler*innen (eigene Darstellung)	19
Tabelle 9: Lese-Sportler*innen (eigene Darstellung)	21
Tabelle 10: Posttestung Kontrollgruppe (eigene Darstellung).....	23
Tabelle 11: Lese-Sportler*innen Fokus 1-8 (in Anlehnung an Rosebrock et al., 2024)	23
Tabelle 12: Übersicht Lese-Trainer*innen.....	24
Tabelle 13: Fokus 1-7 Lese-Trainer*innen (in Anlehnung an Rosebrock et al., 2024).....	26

12.2 Bildkarten für das Tandemlesen

4 Vorlagen — 21

Bildkarten für das Tandemlesen (1)

Sportler

Braucht einen guten Trainer

Hört auf seinen Trainer

Ist freundlich zu ihm

Trainiert regelmässig

Versucht seine Fehler zu

verbessern

Macht durch das Training

Fortschritte

Das Training hat einen festen

Ablauf

Trainer

guten sportler. holt -
auf eine sportler.

Trainert regelmässig.
Versucht seine Fehler-
zu. verbessern.

Freut sich:
Macht durch das
Training. Fortschritte.

Das Training hat -
einen festen.
Ablauf

12.3 Sammlung «Kostenlose Arbeitsblätter»

Der Apfelbaum

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Lies dir den Text aufmerksam durch und beantworte die Fragen.

Im Garten von meinen Großeltern steht ein wunderschöner, großer Apfelbaum. Der Baum ist schon sehr alt. Sogar mein Vater ist als kleiner Junge schon in seinen Ästen herum geklettert und hat von den leckeren Äpfeln genascht.

Meine Oma backt jeden Sommer ganz viele Apfelkuchen. Die sind immer besonders lecker. Ich mache immer noch viel Sahne oben drauf. Wenn ich darf, helfe ich meinem Opa beim Äpfel pflücken.

Ich klettere ganz oben in den Baum und werfe die Äpfel in einen Eimer, den Opa mir an einen Ast hängt. Manchmal treffe ich ihn fast mit einem Apfel und dann müssen wir beide lachen.

Später helfe ich Oma dabei, Apfelkompott zu machen oder Kuchen zu backen. An einem Ast, der sehr dick ist und kaum noch Äpfel hat, hat Opa eine Schaukel gehängt. Auf der kann ich so hoch Schaukeln, dass ich fast denke, dass ich fliege.

Fragen und Aufgaben

Was für Obstbäume kennt ihr noch?

Habt ihr auch einen Lieblingsbaum?

Was kann man noch alles aus Äpfeln machen?

12.5 Lesbarkeitsindex «Der Apfelbaum»

[TESTVERFAHREN](#) [AUSWERTUNGSSOFTWARE](#) [FÖRDERPROGRAMME](#) [FREEWARE](#) [SEMINARE](#) [SHOP](#) [IMPRESSUM](#)

Site menu:

- [Berechnung von Effektstärken](#)
- [cNORM](#)
- [Diagnose von Lernstörungen](#)
- [Interpolation von Normwerten](#)
- [Lesbarkeitsindex LIX](#)
- [Normwertrechner](#)
- [Signifikanztests bei Korrelationen](#)
- [Diskrepanzvergleiche](#)
- [Testkennwerte](#)
- [conText](#)
-

Lesbarkeitsindex	(LIX)			
------------------	-------	--	--	--

Bitte geben Sie einen Text ein oder kopieren Sie ihn in das Textfeld:

<p>Der Apfelbaum Im Garten von meinen Großeltern steht ein wunderschöner, großer Apfelbaum. Der Baum ist schon sehr alt. Sogar mein Vater ist als kleiner Junge schon in seinen Ästen herum geklettert und hat von den leckeren Äpfeln genascht.</p> <p>Meine Oma backt jeden Sommer ganz viele Apfelkuchen. Die sind immer besonders lecker. Ich mache immer noch viel Sahne oben drauf. Wenn ich darf, helfe ich meinem Opa beim Äpfel pflücken.</p> <p>Ich klettere ganz oben in den Baum und werfe die Äpfel in einen Eimer, den Opa mir an einen Ast hängt. Manchmal treffe ich ihn fast mit einem Apfel und dann müssen wir beide lachen.</p>

Anzahl Wörter	147
Anzahl Sätze	13
Durchschnittliche Satzlänge	11.31
Anteil lange Wörter	11.6 %
Lesbarkeitsindex (LIX)	<input type="text" value="22.87"/>
Komplexität	<input type="text" value="sehr niedrig"/>
<input type="button" value="Löschen"/>	<input type="button" value="LIX berechnen"/>

Zeilenumbrüche als Satzende interpretieren

Hintergrund

Lesbarkeitsindizes haben das Ziel, die Schwierigkeit eines Textes zu bestimmen. Die Komplexität eines Textes lässt sich allerdings nicht direkt erfassen und auch für Experten ist es schwierig, eine exakte Einschätzung vorzunehmen. Eine Möglichkeit besteht darin, Merkmale des Textes zu verwenden, um Rückschlüsse auf die Lesbarkeit zu ziehen. Zu den Merkmalen zählen beispielsweise die Länge der Sätze und Wörter, die Anzahl an Silben in den Wörtern usw. Eine sehr populäre Formel wurde von Björnsson 1968 vorgeschlagen - der Lesbarkeitsindex LIX (im Originaltext 'Läsbarhetsindex'). Dieser ergibt sich aus der Summe der durchschnittlichen Satzlänge eines Textes und des prozentualen Anteils langer Wörter (mehr als sechs Buchstaben). Auf diese Weise erhält man eine ungefähre Einschätzung der Schwierigkeit von Texten. Vergleicht man verschiedene Textgattungen, so ergeben sich im Schnitt unterschiedliche hohe Werte:

- unter 40: Kinder- und Jugendliteratur
- 40 bis 50: Belletristik
- 50 bis 60: Sachliteratur
- über 60: Fachliteratur

Damit einhergehend lässt sich eine ungefähre Einschätzung vornehmen, wie schwer ein Text zu verstehen ist.

Einschränkungen

12.5 Lesezeit – Lesefehler – WpM «V»

Datum	Lesezeit		Lesefehler		Lesetexte W = Wörter	LDL WpM Normen 3. Kl./ Jahresmitte
	2 Durchgänge	1. D. 2. D.	F			
30. Okt. 24	297 Sek.	476 Sek. grösstent. selbst.	3 F	11 F	Text 1: Der Apfelbaum 144 W.	
6. Nov.	312 Sek.	520 Sek./ gr. selbst.	12 F	8 F	Text 2: Der bunte Herbst 140W.	WpM 25, TW 33
13. Nov.	347 Sek.	457 Sek.	10 F	8 F	Text 3: Der Herbststurm 169 W.	
20. Nov.	316 Sek.	491 Sek.	8 F	5 F	Text Nr. 4 Das Geisterschloss 140 W.	
27. Nov.	371 Sek.	381 Sek.	8 F	9 F	Text Nr. 5 Das Gespenst mit der Mülltüte 171 W.	WpM 27, TW 34
4. Dez.	234 Sek.	404 Sek.	18 F	15 F	Text Nr. 6 Das unheimliche Piratenschiff 124 W.	
11. Dez.	668 Sek.	929 Sek.	20 F	17 F	Text Nr. 7 Der Dezember 259 W.	
18. Dez.	261 Sek.	292 Sek.	6 F	7 F	Text Nr. 8 Das Geschenk 125 W.	WpM 40, TW 39
8. Jan. 25	487 Sek.	637 Sek.	9 F	10 F	Text Nr. 9 Der Januar 230 W.	

15. Jan.	281 Sek.	417 Sek.	5 F	11 F	Text Nr.10 Der Geburtstagskuchen 137 W.	
22. Jan.	437 Sek.	502 Sek.	4 F	7 F	Text Nr. 11 Der Februar 251 W.	WpM 44, TW 40
29. Jan.	292 Sek.	355 Sek.	4 F	8F	Text Nr. 12 Das Schneeglöckchen 161 W.	

12.6 Beobachtungen Lese-Sportlerin «V»

	Fokus 1	Fokus 2	Fokus 3	Fokus 4	Fokus 5	Fokus 6	Fokus 7	Fokus 8
<i>Datum</i> Okt 24 – Febr. 25	Stellt sich motiviert auf das Lese-Tandem ein	Gibt zuverlässig das Signal zum Anfangen (zählt bis drei)	Findet in den Lesefluss	Übernimmt die Betonung des Lese-Trainers	Erkennt durch das gleichzeitige Lesen Lesefehler und nimmt Selbstkorrekturen vor	Reagiert auf das Antippen des Lese-Trainers bei Lesefehlern	Fragt nach Wortbedeutungen	Ergreift Initiative zum selbstständigen Lesen
30. Okt	Ja	muss erinnert werden	Ja langsamer, aber regelmäss. Rhythmus	Nein Kann nicht auf Interpunktion achten	Ja, bei Umlauten	ja	nein	Nein Braucht Ermunterung
5. Nov.	Ja	Muss motiviert werden	Sehr langsames, aber regelmässiges Lesen, übernimmt die Silben-Gliederung	Nein zu beschäftigt mit dem Erlesen	2. D ja.	ja	Muss motiviert werden: «verschiedene»	Ja, muss dazu aber motiviert werden

13.Nov.	Ja	Ja	Sehr langsamer Leserhythmus Verwendet vermehrt Strategie der Silbengliederun g	teilweise	1. D. nein, Tandem- lesen 2. D. ja selbst. Lesen findet aber nicht immer die richtige Wortform	Ja,	Muss ermuntert werden Bsp. «Zelt» Sagt, hat Bedeutung von «Zelt» nur vergessen	Ja 2. D. letzter Abschnitt
20.Nov.	Ja	ja	Verzögert, übernimmt bei langen Begriffen die Silben- Struktur von L- Trainer Verliert sich mehrmals in der Zeile	2. D. ja	1. D. vereinzelt, teilweise nicht korrekt, d.h. unvollständig, verschluckt Silben u. Endungen 2. D. besser	ja	Auf Nachfragen: Bsp: «erblicken»	Muss ermuntert werden
27. Nov.	Ja	ja	ja	ja, in Silben gegliedert	nein zu beschäftigt mit Erlesen	ja, weiss aber nicht welches Wort	Ja Bsp: «spielten», «schauten», «tatsächlich» 2. D. auf Anfrage:	

			2. D. übernimmt Silben-Gliederung	2.D. nach mehrfachem Vorsprechen		2. D. Verliert sich dabei in der Zeile	«Mülltüte»	2. D. muss erinnert werden
4. Dez.	Ja	ja	Ja	Ja Silbengliederung Kann Interpunktion nicht übernehmen, d.h. überliest Punkte.	Vereinzel Nimmt Fehler nicht wahr, zu beschäftigt mit dem Erlesen Liest teilweise nur Wortteile, der Rest verschwindet, LV eingeschränkt.	ja	Kann nicht gezielt benennen, was sie nicht versteht, fährt über Satzteile	2. D. ja
11. Dez.	Ja	ja	Ja verliert sich teilw.in den Zeilen findet im 2. Durchgang eigenen Rhythmus	Ja Silbengliederung Kann Interpunktion nicht übernehmen Verschluckt Wortendungen	Nein erschwertes Lesen von: ei, d/b, a- ä, eu	ja fragt die Lesetrainerin um Hilfe bei der Zeilenfindung	Ja Bsp: *Halbkugel»	ja

				2. D. deutlichere Aussprache der Wortendungen				
18. Dez.	Ja	Ja	Ja, in Silben	Verschluckt Wortenden Kann Interpunktion nicht übernehmen	Verliert sich teilweise in den Zeilen Fragt Lesetrainerin um Hilfe	Ja	Bsp.: « Halbkugel»	Ja
8. Jan.	Ja	Ja	Ja (meist in Silben gegliedert) 2. D. selbstst, langsame, Silbergliederung	Bei längeren Wörtern, Bsp: Vergangenheit	Ja Bei Wörtern mit bekannter Bedeutung	Ja	Ja Bsp: Halbkugel Weggeschaufelt freigegeben	Ja
15. Jan.	Ja	Ja	Ja	Ja	teilweise	Ja	Ja Beispiele:	Ja

				Dadurch deutlich weniger Fehler			«Rosinen» «Mutti» «Ohrringe»	
22. Jan.	Ja	Ja	Ja Nahe an der Silbenstruktur	Ja	Nein	Ja	Ja Bsp: «Korrektur» «Schaltjahr» «Fasching»	Ja
29. Jan.	Ja	Ja	1.Ja In Silben geglied. 2, D.kann S- Gliederung selbst. Aufrecht erhalten	Ja Betonung 1. Silbe / Silbenglied.	Ja häufig	Ja	Ja Bsp: «pflücken» «sehen»	Ja

12.7 Beobachtungen Lese-Trainerin «J»

Datum	Fokus 1	Fokus 2	Fokus 3	Fokus 4	Fokus 5	Fokus 6	Fokus 7
Okt 24 – Febr. 25	Führt den Finger beim Lesen mit	Hört dem Lese-Sportler aufmerksam zu und tippt ihm bei Lesefehlern an die Schulter	Wartet ca. 4 Sek. bis zur Selbstkorrektur des Lese-Sportlers	Korrigiert den Lese-Sportler freundlich und einfühlsam	Achtet auch beim stillen Lesen auf Lesefehler des Lese-Sportlers	Fragt nach Wortbedeutungen	Bietet Hilfestellungen an
30. Okt J. krank, ersetzt durch M.	ja	ja	nein	ja	teilweise	nein	Ja Langsames Lesen
5. Nov.	ja	Fast immer	Nein Liest Wort langsam vor	ja	Ja, sehr aufmerksam	Auf Anfrage Bsp: «Antwort, Kastanien, Eicheln	Langsames Lesen, teilweise Silbengliederung

13.Nov. Sehr müde	ja	ja	ja	1.D.Reagiert kaum	Ja, oft	nein	Lippenstellungen
20.Nov.	ja	Ja Kann einen sehr regelmässigen und langsamen Lesefluss aufrecht erhalten	(ja) Tippt 2mal, bevor sie die richtige Form liefert	Ja, zeigt Verständnis und beschwichigt	Ja Sehr genau	nein	-Langsames lesen - Silben-Gliederung - Zeilen wieder finden - Ableitungen für Worterklärungen
27. Nov.	muss erinnert werden	Kann Leserhythmus sehr regelmässig aufrecht erhalten	ja	ja	Ja, sehr genau Entdeckt Lesefehler im Text	Ja Bsp: «Chor»	Allg. sehr strukturiertes Vorgehen beim Erteilen von Hilfestellungen: 2mal fragen, dann Wort langsam vorsprechen, gleichzeitiges lesen, nimmt Stäbchen zur Hilfe

4. Dez.	muss erinnert werden, findet hinderlich	Nimmt eher die Rolle der Lese-Strukturhelferinnen ein, sehr absorbiert durch das Vorgeben des langsamen und regelmässigen Lese-Rhythmus'	nein	1.D. vergisst es oft, auf andere Aufgaben fokussiert 2. D. teilweise	ja	fragt bei folgenden Begriffen nach: «entschlossen» » «bestohlen» «Gefängniszelle»	- nimmt Stäbchen zum Zeigen -Ableitungen von Wörtern (Verständnis) - Vorsprechen mit Zeigen kombinieren - Kontrastierung.
11. Dez.	ja	ja	ja	ja	Ja, sehr genau	Bsp: «traditionell» «Plätzchen»	Silben und Anlaute Ess-Stäbchen zur Zeilenfindung Silbengliederung verbunden mit vorsprechen, vor allem bei langen Wörtern
18. Dez.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, sehr genau	Bsp: « traditionell» «Plätzchen»	Silbengliederung Anlaut isoliert Zeigt mit Stäbchen auf Wort und spricht gleichzeitig

							2. D. muss nur noch längere Wörter vorsprechen
8. Jan.	Ja	Ja	Teilweise - muss erinnert werden	Ja Flüstert teilweise	Ja. Sehr genau		<ul style="list-style-type: none"> - konsequente Silbengliederung - Setzt Intonationen zur Markierung bei Satzende ein - Ableitungen und Stammwort zur Erklärung bei Wortbedeutungen - leises vorsprechen Kontrastierungen von ähnlichen Wörtern
15. Jan.	Ja	Ja	Nicht konsequent	Ja	ja	Nein Argument: V. hat schon alles gefragt	<ul style="list-style-type: none"> - konsequente Silbengliederung, Effekt führt durch den Text - deutliche Artikulation Kontrastierungen <ul style="list-style-type: none"> - Ableitungen von bekannten Wörtern - Umschreibungen - sucht Blickkontakt - setzt für Endungen spezielles Material ein: Lesestäbchen

							-zeigen und sprechen gleichzeitig. Bsp: «Schau hier»
22. Jan.	Ja	Ja	1. D. teilweise 2. D. löst teilweise Verunsicherung beim Lesesportler aus	Ja	Ja		-Konsequente Vorgabe der Silbenstruktur - positives. Feedback - Motivieren - nach mehrmaligem Antippen, gemeinsam laut lesen
29. Jan.	Ja	Ja	Ja Korrigiert sich auch selber	Ja	Ja	Nein Findet, dass V alles verstanden hat	Silbenglied. Stop rufen Lesefluss verlangsamen Motiviert leise Motiviert laut Lobt nach Ende des Textes

12.8 Detaillierter Ablauf der Datenerhebung

Datum	Ablauf	Setting	Anleitung / Material
24. Okt. 24 Teil 1 Morgen	Prätestung Lese-Sportler*innen: «V», «R», «O» Lese-Trainer*innen: «J», «St» , «B» Kontrollgruppe: «Mo», “M”, “A”	Individuelle Testungen	ZLT- II Text Lesen (Petermann & Daseking, 2015)
Teil 2 Nachmittag	Einführung Peer-Lese-Tandems: Lese-Sportler*innen	Anhand von Bildmaterial erarbeitete die Therapeutin mit den Schüler*innen die Gemeinsamkeiten bezüglich der Rolle der Lese- Sportler*innen	Arbeitsblatt Sport vs Lesen A3 (gefaltet) Was sind gute Sportler*innen? vs Was sind gute Lese- Sportler*innen
	Einführung Peer-Lese-Tandems: Lese-Trainerin*nen	Anhand von Bildmaterial erarbeitet die Therapeutin mit den Schüler*innen die Gemeinsamkeiten bezügl. der Rolle der Lese- Sportlerin*nen Schriftlicher Eintrag ins Lese-Dossier der Schüler*innen	Was sind gute Trainer*innen? vs Was sind gute Lese- Trainer*innen
Beginn der Intervention		Peer-Lese-Tandem 1- 3	Lesetexte aus der Sammlung «Kostenlose Arbeitsblätter»

		30 Min/ Woche/ Tandem	(Grundschule- Arbeitsblaetter.de, o. D.).
30. Okt.	Text Nr.1 «Der Apfelbaum»		
6. Nov.	Text Nr.2 «Der bunte Herbst»	Lernverlaufsdagnostik (LVD)	Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL; Walter, 2010), Wörter pro Minute (WpM)
13. Nov.	Text Nr.3 «Der Herbststurm»		
20. Nov.	Text Nr.4 «Das Geisterschloss»		
27. Nov.	Text Nr.5 «Das Gespenst mit der Mülltüte»	Lernverlaufsdagnostik (LVD)	Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL; Walter, 2010), WpM
4. Dez.	Text Nr.6 «Das unheimliche Piratenschiff»		
11. Dez.	Text Nr.7 «Der Dezember»		
18. Dez.	Text Nr.8 «Das Geschenk»	Lernverlaufsdagnostik (LVD)	Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL; Walter, 2010), WpM
2025	Weihnachtsferien		
8. Jan.	Text Nr.9 «Der Januar»		
15. Jan.	Text Nr.10 «Der Geburtstagskuchen»		

22. Jan.	Text Nr.11 «Der Februar»	Lernverlaufdiagnostik (LVD)	Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL; Walter, 2010), WpM
29. Jan.	Text Nr.12 «Das Schneeglöckchen»		
5. Febr.	Posttestung Lese-Sportler*innen: «V», «R», «O» Lese-Trainer*innen: «J», «St» , «B» Kontrollgruppe: «Mo», “M”, “A”	Individuelle Testung	ZLT- II Text Lesen (Petermann & Daseking, 2015)